

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Pädagogisch-Therapeutische Berufe

Abteilung Logopädie

Studiengang VZ 1619

Bachelor-Arbeit

Einschätzung der Sprachleistung durch Fachpersonen im Kindergarten

Überprüfung der Einschätzung von Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen der produktiven Sprachleistungen von monolingualen Kindern im 2. Kindergartenjahr

Eingereicht von

Tanja Eichenberger

Selina Trottmann

Begleitung: Wolfgang G. Braun

Zürich, 06. Mai 2019

Abstract

Eine logopädische Reihenerfassung ist in der Schweiz ein bewährtes Instrument, um den Sprachstand von Kindergartenkindern in kurzer Zeit zu beurteilen und allfälligen diagnostischen oder fördernden Bedarf festzustellen. Der Kanton Aargau hat die gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung zu logopädischen Reihenuntersuchungen im Kanton Aargau ab dem Schuljahr 2018/2019 aufgehoben.

Diese Bachelorarbeit untersucht mittels Beobachtungsbogen die Einschätzung von 11 Kindergartenlehrpersonen und 8 Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrpersonen zur produktiven Sprachleistung von Kindergartenkinder im 2. Kindergartenjahr. Als Kontrollgruppe werden auch 2 Logopädinnen um ihre Einschätzung gebeten.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Kinder von den getesteten Fachpersonen korrekt eingeschätzt wurden. Somit scheint das neue System *Logopädische Erfassung im Kindergarten* gerechtfertigt.

Danksagung

Wir danken Wolfgang G. Braun für die fachliche Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung unserer Bachelorarbeit. Ein weiterer Dank geht an die Eltern unserer 3 Studien-Kinder, welche uns ihr Einverständnis zur Videoaufnahme und Diagnostik gegeben haben, den 3 Kindern für das grossartige Mitmachen, sowie allen Lehrpersonen, welche bei unserer Studie mitgewirkt haben. Zum Schluss danken wir Jariya Kiatprasert und Pascale Bächli für das Lektorat, sowie all denen, die zum Gelingen unserer Bachelorarbeit beigetragen haben.

Begrifflichkeiten

Aus Gründen der Lesbarkeit wird jeweils nur eine Geschlechterform genannt. Diese Wahl folgt keiner Regelmässigkeit und schliesst das andere Geschlecht mit ein.

In der vorliegenden Arbeit ist von Fachpersonen im Kindergarten die Rede. Darunter verstehen wir Kindergartenlehrpersonen und Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrpersonen. Wir verwenden für die Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrperson die Abkürzung DaZ-Lehrperson.

Die Begriffe Reihenuntersuch, Reihenerfassung und Reihenuntersuchung werden synonym verwendet.

Wenn kein Quellennachweis ersichtlich ist, stammen die Textabschnitte von uns.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	6
1.1.	Persönlicher Bezug	6
1.2.	Problemstellung	6
1.3.	Forschungsfragen	6
1.4.	Hypothesen	7
1.5.	Vorgehen	8
2.	Theoretischer Hintergrund.....	9
2.1.	Forschungsstand.....	9
2.2.	Sprachentwicklung	9
2.2.1.	Orofazialer Bereich.....	9
2.2.2.	Artikulationsentwicklung und Lauterwerb.....	10
2.2.3.	Semantisch-lexikalische Entwicklung	12
2.2.4.	Grammatikerwerb	12
2.3.	Rolle der Sprachentwicklung in der Ausbildung von Kindergartenlehrpersonen	14
2.4.	Reihenuntersuchung	14
2.5.	Screeningverfahren und standardisierte Diagnostik.....	15
2.6.	Reihenuntersuchung im Kanton Aargau	16
3.	Forschungsdesign und Forschungsmethoden.....	17
3.1.	Forschungsdesign	17
3.2.	Erhebungsmethoden	17
3.3.	Aufarbeitsverfahren	18
3.4.	Auswertungsverfahren.....	19
4.	Logopädische Diagnostik.....	20
4.1.	Kind A.....	20
4.2.	Kind B.....	22
4.3.	Kind C.....	22
5.	Ergebnisse.....	24
5.1.1.	Unterschied zwischen Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen in den linguistischen Ebenen.....	24
5.1.2.	Unterschied zwischen Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen beim Symptom Stottern..	26
5.1.3.	Unterschied zwischen Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen im orofazialen Bereich.....	26
5.1.4.	Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen mit unterschiedlichen Ausbildungen.....	27
5.2.	Beurteilung der Notwendigkeit von logopädischer Intervention	28

6.	Diskussion	29
6.1.	Einschätzung der Kindergartenlehrpersonen.....	29
6.2.	Einschätzung der DaZ-Lehrpersonen.....	29
6.3.	Einschätzung der Logopädinnen	30
6.4.	Berufserfahrung	30
6.5.	Allgemeine Erkenntnisse	30
7.	Schluss	31
7.1.	Beantwortung der Fragestellung.....	31
7.2.	Überprüfung der Hypothesen	31
7.3.	Reflexion des Arbeitsprozesses	33
7.4.	Schlussfolgerungen für die Praxis.....	35
	Quellenangaben	36
	Literaturverzeichnis.....	36
	Tabellenverzeichnis	37
	Abbildungsverzeichnis.....	38
	Medienverzeichnis	39
	Verwendetes Bilderbuch	39
	Diagnostik-Materialien	39
	Auswertungsprogramme.....	39
	Anhang	40

1. Einleitung

1.1. Persönlicher Bezug

Seit dem Schuljahr 2018/19 werden Reihenuntersuchungen im Kanton Aargau rege diskutiert. Die Gemüter sind vor allem bei den Logopädinnen erhitzt. Da wir beide im Kanton Aargau aufgewachsen sind, hier unsere Praktika absolviert haben und Kontakt zu logopädischen Fachpersonen im Aargau pflegen, haben wir diese Diskussionen teilweise hautnah miterlebt. Wir fragen uns, ob die Abschaffung der Reihenuntersuchungen die richtige Lösung, beziehungsweise die richtige Sparmassnahme des Kanton Aargau ist. Es interessiert uns, ob wir Logopädinnen darauf vertrauen können, dass Kindergartenlehrpersonen und DaZ-Lehrpersonen auffällige Kinder bei uns melden. Nur so haben diese Kinder eine Chance auf eine logopädische Intervention. Logopädinnen hören immer wieder von Lehrpersonen: «Das ist mir nicht aufgefallen, weisst du, ich sehe das Kind jeden Tag und es spricht einfach so.» Es soll verhindert werden, dass zu viele Kinder eine logopädische Intervention im Kindergartenalter verpassen. Mit dem Resultat unserer Bachelorarbeit erhoffen wir uns, dass wir Klarheit schaffen können, ob die Sparmassnahme des Kanton Aargau tragbar ist. Entweder können wir unseren Berufskolleginnen und -kollegen die Angst nehmen und beweisen, dass die Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen dieser Aufgabe gewachsen und genug kompetent sind. Andernfalls können wir dazu aufrufen, dass die logopädischen Fachpersonen weiterhin die Reihenuntersuchungen durchführen sollen.

1.2. Problemstellung

Im Kanton Aargau sind die Reihenuntersuchungen im Kindergarten seit dem Schuljahr 2018/19 nicht mehr obligatorisch. Jede Schule kann für sich entscheiden, ob die Reihenuntersuchungen weiterhin durchgeführt werden. Das Bundesamt für Bildung, Kultur und Sport (BKS) kritisiert nicht nur den Zeitaufwand für die Reihenuntersuchungen, sondern auch dass sich die logopädischen Fachpersonen die Kinder selbst zuweisen. Die Reihenuntersuchung ist deshalb vom BKS nicht mehr erwünscht. Das Mehr-Augen-Prinzip soll Kindergartenkinder mit Sprachproblemen erkennen (vgl. Schulblatt AG/SO, 2018).

1.3. Forschungsfragen

Aufgrund der in Kapitel 1.2 dargestellten Problemstellung soll unsere Arbeit herausfinden, wie gut Kindergartenlehrpersonen und DaZ-Lehrpersonen die Sprachentwicklung von Kindergartenkinder im 2. Kindergartenjahr einschätzen können.

Wir formulieren folgende zwei Forschungsfragen:

1. *Können Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen auf Grund eines Videoausschnittes beurteilen, ob ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache phonetisch/phonologische, semantisch/lexikalische, morphologisch/syntaktische oder orofaziale Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung zeigt.*
2. *Können Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen auf Grund eines Videoausschnittes beurteilen, ob ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache logopädische Intervention nötig hat?*

In der ersten Forschungsfrage haben wir bewusst die drei linguistischen Ebenen Phonetik/Phonologie, Semantik/Lexikon, Morphologie/Syntax und den orofazialen Bereich gewählt, da sie im Videoausschnitt gut beobachtbar sind. Das Sprachverständnis und auch die Pragmatik können in dieser Situation nicht bewertet werden.

1.4. Hypothesen

Unsere Hypothesen zur ersten Fragestellung:

1. Logopädinnen können auf Grund eines Videoausschnittes die Defizite aus allen linguistischen Ebenen, sowie aus dem orofazialen Bereich eines Kindes im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache benennen.
2. DaZ-Lehrpersonen nennen auf Grund eines Videoausschnittes Defizite eines Kindes im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache mehr Symptome im Bereich Semantik/Lexikon als Kindergartenlehrpersonen.
3. Kindergartenlehrpersonen nennen auf Grund eines Videoausschnittes die Defizite eines Kindes im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache mehr Symptome im Bereich Phonetik/Phonologie als DaZ-Lehrpersonen.

Unsere Hypothesen zur zweiten Fragestellung:

4. Logopädinnen können auf Grund eines Videoausschnittes beurteilen, ob ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache logopädische Intervention nötig hat.
5. Kindergartenlehrpersonen lernen in ihrer Ausbildung nicht, wie man die Sprachentwicklung eines Kindes einschätzt.
6. Kindergartenlehrpersonen können nicht beurteilen, ob sie ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache bei der Logopädin melden müssen.
7. DaZ-Lehrpersonen können beurteilen, ob sie ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache bei der Logopädin melden müssen.

1.5. Vorgehen

Abbildung 1: Vorgehen

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Forschungsstand

Wer sich über die Thematik Reihenuntersuchungen informieren möchte, findet in der Zeitschrift *Logopädie* Nr. 2/94 den Artikel *Theorie und Praxis der Reihenuntersuchungen* von Bless-Fuchs, M., Bossart, A. & Fässler-Eiermann, H. aus dem Jahr 1994. Dieser zeigt auf 36 Seiten die Ergebnisse von Argumenten von zwölf Logopädinnen aus verschiedenen Kantonen, die für oder gegen Reihenuntersuchungen sprechen. Die meisten Information aus dem Artikel sind auch heute noch aktuell, trotz dessen Publikationsjahres.

Im Januar 2018 erliess der Kanton Aargau die neue Handreichung Logopädie- und Legasthenie-Therapie und schrieb darin unter Artikel 4.3, dass der Regierungsrat per 1. August 2018 die Rechtsgrundlage für Reihenuntersuchungen aufgehoben hat. Somit müssen logopädische Reihenuntersuchungen im Kindergarten und Reihenuntersuchungen zu Beginn der Primarschule zur Früherkennung von Schriftspracherwerbsauffälligkeiten nicht mehr obligatorisch durchgeführt werden.

Im März 2018 hat der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) das Positionspapier *Logopädische Erfassung im Kindergarten (LEK)* herausgebracht. Darin plädiert Dr. Ute Schräpler in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des DLV für einen Systemwechsel von der flächendeckenden logopädischen Reihenuntersuchung aller Kinder im Kindergarten zur logopädischen Erfassung im Kindergarten.

Im August 2018 hat der Aargauer Lehrerinnen- und Lehrerverband (VAL) das Schulblatt *Logopädische Erfassung statt Reihenuntersuchung* herausgebracht, als Reaktion auf das Positionspapier vom DLV. Darin schreibt der Vorstand des VAL, er unterstütze die Haltung des DLV und der logopädischen Fachpersonen. Er empfiehlt, ihre Screeningverfahren den Vorschlägen des DLV anzupassen. Der Begriff «Reihenuntersuchung» soll ersetzt werden durch «Logopädische Erfassung im Kindergarten».

2.2. Sprachentwicklung

Dieses Kapitel beschreibt den regulären Spracherwerb nach Simone Kannengieser in den Bereichen Lauterwerb, Grammatikerwerb, semantisch-lexikalischer Erwerb. Die Bereiche Pragmatik und Sprachverständnis werden hier nicht erläutert, da sie im Zusammenhang mit dieser Arbeit keine Bedeutung haben. Betrachtet wird der Erwerb bis zum Beginn des sechsten Lebensjahrs, da dies dem Alter der Kinder dieser Studie entspricht.

2.2.1. Orofazialer Bereich

Mit dem Begriff orofazial wird der Gesichts-Mund-Komplex bezeichnet. Die Funktionen dieses Komplexes sind Voraussetzungen für die Entwicklung des Sprechens. Zum orofazialen Bereich gehören Funktionen wie Atmen, Saugen, Schlucken, Beissen und Kauen (vgl. Kannengieser, 2008). Bei Störungen des orofazialen Bereiches können zum Beispiel Symptome wie fehlender Mundschluss, Mundatmung, Speichelfluss oder ein schlaffer Zungen-/Lippentonus auftreten (vgl. Kittel, 2012).

2.2.2. Artikulationsentwicklung und Lauterwerb

Zu der Entwicklung der Lautsprache unter dem Aspekt der Aussprache gehören die phonetische und die phonologische Entwicklung. Die phonetische Entwicklung meint die Entwicklung der Sprechmotorik und den Erwerb von artikulatorischen Lautmustern. Bei der phonologischen Ebene geht es um den mentalen Erwerb der Laute. Dazu zählen bedeutungsunterscheidende sprachliche Elemente und die Gesetze ihrer Kombinationsmöglichkeiten. Deshalb wird die Artikulationsentwicklung oft auch phonetisch-phonologische Entwicklung genannt (vgl. Kannengieser, 2008).

Phonetische Entwicklung

Die Tabelle 1 zeigt eine Altersübersicht zur artikulatorischen Aneignung der Konsonanten und Konsonantenverbindungen. Ein Laut gilt als phonetisch erworben, wenn er im Lautbestand des Kindes enthalten ist. Zudem muss es den Laut artikulatorisch beherrschen und willentlich korrekt hervorbringen können. Der artikulatorische Erwerb ist zunächst unabhängig von der korrekten Verwendung des Lautes zu sehen (vgl. Kannengieser, 2008).

Erwerbsalter	Erworbene Konsonanten und Konsonantenverbindungen
ca. 1,5 - 2 Jahre	[m], [n], [p], [b], [t], [d], [l], [h]
ca. 2 - 2,5 Jahre	[f], [v], [pf]
ca. 2,5 - 3 Jahre	[k], [g], [ç], [j], [x], [ŋ], [R]
ca. 3 - 3,5 Jahre	bl, bR, fl, fR, dR, tR, gl, kl
ca. 3,5 - 4 Jahre	gR, kR, kv
ca. 3,5 - 5 Jahre	[ʃ], [s], [z], [ts], [m], [n], [R], [p], [v], [l], [t], [tR], kn

Tabelle 1: Altersübersicht zur artikulatorischen Aneignung der Konsonanten und Konsonantenverbindungen aus Kannengieser, 2008; zitiert nach Wildegger-Lack 2000, Piske 2001, Weinrich/Zehner 2005, S.56.

Phonologische Entwicklung

Phonologische Prozesse können in drei grosse Gruppen eingeteilt werden:

- Ersetzungsprozesse, auch Substitutionsprozesse genannt
- Silbenstrukturprozesse
- Umgebungsprozesse

(vgl. Kannengieser, 2008)

In Tabelle 2 sind Prozesse zusammengestellt, die nach Erfahrung der Autorin häufig in der Behandlungspraxis vorkommen (vgl. Kannengieser, 2008).

Phonologische Prozesse	Behandlungsbedürftig ab
1. Ersetzungsprozesse	
Ersetzung aller oder vieler Wort- oder Silbenlaute, z.B. durch /h/oder /d/	2,5 - 3 Jahren
Labialisierung	3 Jahren
Rückverlagernde Alveolarisierung	3 Jahren
Plosivierung	3,5 Jahren
Glottalisierung von /R/	3,5 Jahren
Vorverlagernde Alveolarisierung von /k/, /g/, /ng/	3,5 Jahren
Ersetzung von Liquiden, z.B. /j/durch /l/	4 Jahren
Deaffrizierung	4 Jahren
Entstimmung	4,5 - 5 Jahren
Vorverlagernde Alveolarisierung von /sch/, /ch/	4,5 - 5 Jahren
2. Silbenstrukturprozesse	
Regelmässige Silbenöffnung, d.h. Auslassung vieler oder aller auslautenden Konsonanten	2,5 - 3 Jahren
Reduzierung von Konsonantenverbindungen in allen Positionen	3 Jahren
Auslassung von initialen unbetonten Silben	3,5 - 4 Jahren
Silbenöffnung bezogen auf bestimmte auslautende Konsonanten	3,5 - 4 Jahren
Lautadditionen	3,5 - 4 Jahren
Vereinfachung von mehrsilbigen Wörtern	3,5 - 4 Jahren
Reduzierung von initialen Konsonantenverbindungen	4,5 - 5 Jahren
Ersetzung in Konsonantenverbindungen	4,5 - 5 Jahren

3. Lautliche Umgebungsprozesse	
Assimilationen	Nur in Abhängigkeit von der Häufigkeit entscheidbar
Umstellungen	Nur in Abhängigkeit von der Häufigkeit entscheidbar
Kontaktassimilation der Konsonantenverbindungen /tR/, /dR/zu /kR/, /gR/	4,5 - 5 Jahren

Tabelle 2: Häufig zu behandelnde phonologische Prozesse, Kannengieser, 2008, S.73.

2.2.3. Semantisch-lexikalische Entwicklung

Die wichtigsten Meilensteine der Wortschatzentwicklung beginnen ungefähr ab dem 12. Lebensmonat, ab wann ein Kind mit der Wörterproduktion beginnt. Die Äusserungen sind allerdings noch an die Situation gebunden. Ab dem 18. Lebensmonat umfasst der aktive Wortschatz ungefähr 50 Wörter. Diese 50-Wörter-Marke ist sowohl der Auftakt zu einer schnellen Wortschatzzunahme aber auch der Beginn der Produktion von Wortkombinationen zu Zwei- und Dreiwortäusserungen. Bis zum Alter von drei Jahren erreicht der Wortschatz einen Umfang von bis zu 2'000 Wörter. Mit sechs Jahren umfasst der aktive Wortschatz 5'000 Wörter, der passive Wortschatz kann bis zu 14'000 Wörter enthalten. Über die Komposition des Wortschatzes, also die Verteilung der Wortklassen lässt sich zusammenfassend festhalten, dass bis im Alter von zwei Jahren die Nomina den grössten Zuwachs ausmachen. Ab zwei Jahren folgt ein deutlicher Anstieg der Verben und auch Adverbien und Adjektive nehmen zu. Bis zum Alter von 3 Jahren sind Funktionswörter fester Bestandteil des Lexikons. Ab 3,5 Jahren kommen satzverbindliche Konjunktionen und Relativpronomina dazu (vgl. Kannengieser, 2008).

2.2.4. Grammatikerwerb

Nachfolgende Tabelle zeigt den Grammatikerwerb anhand der Einteilung in 5 Phasen, wie sie Clahsen (1986) in seiner Studie, aus der die Profilanalyse hervorgegangen ist, ermittelt hat. Die Phasengrenzen dürfen nicht starr aufgefasst werden, die Entwicklungsaktivitäten können sich überlappen (vgl. Kannengieser, 2008). Es werden nicht alle Charakteristika aufgezählt, sondern die für uns wichtigsten Entwicklungsschritte hervorgehoben.

Phase 1: Einwortäusserungen	Ab 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> - Wortarten: <ul style="list-style-type: none"> - Deixis (Zeigewörter) - Verbpartikel - Partikel - Einige Nomen - keine Satzstruktur - keine Grammatik 	

Phase 2: Zwei- und Mehrwortäusserungen	Ab 1,5 Jahren
<ul style="list-style-type: none"> - Wortarten: <ul style="list-style-type: none"> - Nomen - Vollverben - wenige Adjektive - Adverbien - Pronomina - Partikel - Verbflexion: Partizip-Perfekt (Auslassung von Affix ge-), vereinzelt finite Verbformen 3. Person Singular und Plural - Deklination: Vereinzelte Pluralformen - Wortstellung: beliebig 	
Phase 3: Übergangsphase und Weiterentwicklung der 2. Stufe	Ab 2 - 2,5 Jahren
<ul style="list-style-type: none"> - Wortarten: <ul style="list-style-type: none"> - Anstieg der Vollverben - Hilfsverben - Modalverben - Anstieg der Adjektive - Artikel - Pronomina - einige Präpositionen (z.B. in) - Verbflexion: 1. und 3. Person Singular und Plural - Wortstellung: Einfache Verben nur noch in Zweit- oder Finalstellung, zusammengesetzte Verben ungetrennt am Satzende, Negationspartikel beim Verb (vor- oder nachstehend) 	
Phase 4: Grammatik des 3-jährigen Kindes	Ab 3 Jahren
<ul style="list-style-type: none"> - Wortarten: <ul style="list-style-type: none"> - Anstieg der Präpositionen - Erste Konjunktionen - Verbflexion: Vervollständigung der Verbflexion: 2. Person korrekt markiert, vereinzelt Passiv - Wortstellung: meist korrekt, finites Verb an zweiter Position, noch keine Trennung des Negationswortes vom negierten Satzteil, Subjekt-Verb-Inversion bei Topikalisierung 	
Phase 5: Stand der Erwachsenengrammatik	Ab 3,5 Jahren
<ul style="list-style-type: none"> - Wortarten: <ul style="list-style-type: none"> - Konjunktionen - Relativpronomina - Wortstellung: korrekt, in Nebensätzen keine Wortstellungsfehler 	

Tabelle 3: Überblick über den Grammatikerwerb, Kannengieser, 2008, S. 155f.

2.3. Rolle der Sprachentwicklung in der Ausbildung von Kindergartenlehrpersonen

10 von 11 Probanden der Gruppe Kindergartenlehrpersonen arbeiten im Kanton Aargau. Deshalb wird in diesem Kapitel die Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch etwas genauer betrachtet. Im Austausch mit Frau Prof. Dr. Esther Wiesner, Leiterin Professur Deutschdidaktik und Mehrsprachigkeit im Kindesalter, wird klar, dass die Sprachentwicklung von Kindern im Kindergartenalter im Studium nicht vertieft bearbeitet wird. Im Literaturverzeichnis der Fächer *Grundlagen der Fachdidaktik Deutsch* und *Sprachwissenschaftliche Grundlagen* befinden sich Bücher zu den Themen Grammatik, Mehrsprachigkeit, Lesen, Schreiben, Wortschatz, Sprachentwicklung und Sprachförderung im Kindergarten.

Frau Prof. Dr. Wiesner schreibt in Ihrer Mail vom 11. April 2019: «Sprachentwicklung und Diagnosefähigkeiten sind darin zwar Thema ... aber das betrifft dann natürlich das Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen und mithin alle Modalitäten von Sprache. Und es bleibt verschwindend wenig.» Es ist nicht möglich, eine genaue Anzahl von Lektionen oder Tagen zu nennen, in welchen das Thema Sprachentwicklung im Kindergartenalter bearbeitet wird. Es gebe zu diesem Thema auch Wahlfächer, welche aber nicht von allen Studierenden besucht werden. Laut Prof. Dr. Wiesner sind die Kindergartenlehrpersonen Generalisten und nicht speziell dafür ausgebildet, die Sprache der Kinder zu beurteilen. Weiter schreibt Sie in der Mail vom 11. April 2019:

Die Studierenden sind meines Erachtens nicht dafür ausgebildet, diese wichtige Aufgabe zu erfüllen. Allerdings sollen sie es ja auch nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer Logopädin tun Ich kann aber dennoch gut nachvollziehen, dass sie sich auch in diesem Fall überfordert fühlen. (Wiesner, 2019)

2.4. Reihenuntersuchung

Es gibt keine gesamtschweizerische Definition für logopädische Reihenerfassungen. Bless-Fuchs, Bossart und Fässler-Eiermann (1994) beschreiben sie folgendermassen:

Die Reihenuntersuchung dient einer ersten groben Erfassung von Sprach- und Sprechstörungen und kann demzufolge nicht einer Abklärung gleichgesetzt werden. Sie ist in ihrem zeitlichen Rahmen beschränkt und kann lediglich aufzeigen, ob eine Sprach- und/oder Sprechauffälligkeit vorliegt. Somit haben die Ergebnisse der Reihenuntersuchung bei Auffälligkeiten nicht direkt eine Therapie zur Folge, sondern ziehen eine genauere Abklärung, Beratung oder Nachkontrolle nach sich. (Bless-Fuchs et al., 1994)

Wichtig ist die Abgrenzung von einer logopädischen Reihenuntersuchung zu einer Abklärung. Denn die Reihenuntersuchung hilft der Logopädin nur, sich ein genaueres Bild über die Auffälligkeit zu machen, damit die Lehrpersonen oder die Eltern beraten werden können (vgl. Bless-Fuchs et al., 1994).

In der deutschsprachigen Schweiz ist die Form der logopädischen Reihenuntersuchung regional und kantonal unterschiedlich geregelt. So führen manche Regionen oder Kantone eine möglichst flächendeckende Untersuchung durch und haben diese gesetzlich verankert, während andere die Reihenuntersuchung ganz abgeschafft haben oder ihn durch ein freiwilliges Angebot für die Eltern ersetzt. Letzteres bedeutet in der Praxis, dass die Kindergartenlehrperson die Verantwortung für die Erkennung sprachlicher Auffälligkeiten hat (vgl. Positionspapier DLV, 2018).

Aufgrund des Positionspapiers vom DLV im Jahr 2018 werden nicht mehr alle Kinder untersucht, sondern nur jene, welche im Kindergartenalltag hinsichtlich ihrer sprachlichen und kommunikativen Leistungen auffallen. Die Zusammenarbeit mit anderen Lehr- und Fachpersonen wird damit verstärkt. Das Mehr-Augen-Prinzip wird gewährleistet, denn die Ergebnisse und vorgängigen Beobachtungen werden mit den beteiligten Fachpersonen diskutiert und es wird gemeinsam eine Empfehlung formuliert. Wichtig ist der Einbezug der Eltern. Es muss ihnen von Beginn des Prozesses an ein Mitspracherecht zugestanden werden. Die Eltern müssen wissen, wann und wo die logopädische Erfassung durchgeführt wird. Zudem erhalten sie die Möglichkeit mitzubestimmen, ob ihr Kind an der logopädischen Erfassung teilnimmt. Die formulierte Empfehlung soll den Eltern schriftlich mitgeteilt werden und nur mit ihrem Einverständnis kann die empfohlene logopädische Massnahme durchgeführt werden (vgl. Positionspapier DLV, 2018).

2.5. Screeningverfahren und standardisierte Diagnostik

In diesem Kapitel wird der Unterschied zwischen einem Screeningverfahren und einem standardisierten Test aufgezeigt. Es werden die wesentlichen Gütekriterien von Screeningverfahren erläutert. Da bei einer Reihenuntersuchung pro Kind durchschnittlich 10 Minuten einzurechnen sind, ist keine Zeit für eine umfassende Diagnostik vorhanden. Die Logopädinnen richten ihr Diagnostikmaterial nach Screening-Bögen. Die Erfassungsbögen und Diagnostikmaterialien entwickelt jede Logopädin am besten für sich selbst (vgl. Bless-Fuchs et al., 1994).

Ein standardisierter Test ist ein wissenschaftliches Verfahren, welches Merkmale oder Eigenschaften messen soll. Bei einer Testdurchführung werden Aufgaben vorgegeben, die eine bestimmte Eigenschaft oder ein Merkmal erfassen. Oft umfassen solche Tests jedoch auch mehrere Inhaltsbereiche, wobei in jedem Bereich unterschiedliche Aufgaben vorgegeben werden. Man spricht dann von Testbatterien. Sowohl Testverfahren als auch Screeningverfahren sind standardisiert. Der Unterschied zwischen einem Test- und einem Screeningverfahren ist, dass die Leistungsermittlung in Screeningverfahren in aller Regel auf der Festlegung eines kritischen Leistungswertes basiert. Die Leistung des Kindes wird nicht in Bezug auf die jeweilige Altersgruppe auf einer Normskala eingeordnet, sondern das Kind muss eine definierte Leistungsgrenze erreichen, um hinsichtlich seiner weiteren Entwicklung als unauffällig oder als Risikokind eingestuft zu werden. Das Ziel eines Screeningverfahren ist es also, von einer grossen Zahl von Personen diejenigen herauszufiltern, die aufgrund ihrer Eigenschaften Gefahr laufen Entwicklungsstörungen auszubilden (vgl. Kany & Hermann, 2007). Wird ein Kind bei einem Screeningverfahren als Risikokind erkannt, muss anschliessend eine genaue diagnostische Abklärung erfolgen, um geeignete Fördermassnahmen oder eine Therapie einleiten zu können (vgl. Bless-Fuchs et al., 1994).

Zu den Hauptgütekriterien von Screeningverfahren gehören Objektivität, Reliabilität und Validität.

Objektivität

Bei den Screeningverfahren sollen, wie bei allen Diagnoseverfahren Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität gegeben sein. Die hohe Durchführungs- und Auswertungsobjektivität werden durch Standardisierung sichergestellt. Die Interpretationsobjektivität ist durch klare Kriterien für die Ermittlung eines Risikos auf der Basis der Rohwerte zu gewährleisten (vgl. Marx & Lenhard, 2010).

Reliabilität

Reliabilität beschreibt die Zuverlässigkeit, mit der ein Kind der Risiko- oder Nicht-Risiko-Gruppe zugeordnet werden kann (vgl. Marx & Lenhard, 2010).

Inhaltliche Validität

Inhaltliche Validität liegt dann vor, wenn die Aufgaben des Tests inhaltlich identisch sind mit den Persönlichkeitsmerkmalen des Kindes, die durch den Test erfasst werden sollen. Dieses Güterkriterium ist vor allem dann von Bedeutung, wenn aus Defiziten im Screeningverfahren auf die zu fördernden Leistungsbereiche geschlossen werden soll (vgl. Marx & Lenhard, 2010).

Prognostische Validität

Bei Screeningverfahren steht allerdings die prognostische Validität im Vordergrund, das heisst, wie gut ein Verfahren spätere Schwierigkeiten voraussagen kann. Hierzu zählen die Sensitivität, die Spezifität und die Prädiktortrefferquote als wesentliche Kennzahlen. Die Sensitivität bestimmt den Anteil der späteren Problemkinder, welche durch das Screeningverfahren identifiziert werden. Die Spezifität ist der Anteil der späteren unauffälligen Kinder, der durch das Screeningverfahren identifiziert wird. Die Prädiktortrefferquote ist der Anteil der Kinder, bei welchem später Probleme auftreten (vgl. Marx & Lenhard, 2010).

2.6. Reihenuntersuchung im Kanton Aargau

Grimm Bovens beschreibt im Schulblatt AG/SO zum Thema *Logopädische Erfassung statt Reihenuntersuchung* die Umstrukturierung der Reihenerfassung. Ab dem Schuljahr 2018/19 sind im Kanton Aargau die Reihenuntersuchungen im Kindergarten nicht mehr obligatorisch. Sie werden jedoch auch nicht verboten. Der Kanton will eine möglichst effektive Erfassung der sprachauffälligen Kinder gewährleisten. Das neue System heisst *Logopädische Erfassung im Kindergarten*. Es sollen neu nicht mehr alle Kinder von einer Logopädin erfasst werden. Es wird eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Logopädin, Klassenlehrperson, Schulischer Heilpädagogin und DaZ-Lehrperson angestrebt. Die Fachpersonen, welche im Kindergarten tätig sind, sollen der Logopädin melden, welche Kinder sprachauffällig sind. Die Logopädin untersucht dann nur noch die sprachauffälligen Kinder. Die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen wird also immer wichtiger. Die Logopädinnen sind darauf angewiesen, dass die genannten Fachpersonen sprachliche Auffälligkeiten im Kindergarten erkennen können. Wird ein Kind der Logopädin gemeldet, führt diese mit dem Einverständnis der Eltern ein Screeningverfahren durch und entscheidet dann zusammen mit den Eltern und den Fachpersonen, wie das weitere Vorgehen ist. Bei Bedarf wird das Kind von den Eltern für eine logopädische Abklärung angemeldet (vgl. Grimm Bovens, 2018).

Seit Jahren wird diskutiert, wie effektiv Reihenuntersuchungen sind. Der Zeitaufwand ist gross und die Selbstzuweisung der Kinder durch die Logopädin wird kritisiert. Nur wenige Kantone führen Reihenuntersuchungen überhaupt noch durch. Im Aargau liegt die Durchführung der Reihenuntersuchungen aber noch immer im Ermessen der Logopädin. Das Departement für Bildung, Kultur und Sport spricht sich klar gegen Reihenuntersuchungen aus. Aus ihrer Sicht sind diese nicht mehr erwünscht (vgl. Grimm Bovens, 2018).

3. Forschungsdesign und Forschungsmethoden

3.1. Forschungsdesign

Das Ziel unserer Forschung und die ausgewählten Methoden entsprechen dem Erhebungsdesign. Die Forschenden haben die Daten nicht absichtlich manipuliert oder beeinflusst. Es wird also nicht experimentiert (vgl. Dempster et al., 2017).

Ziel unserer Arbeit ist es herauszufinden, wie vollständig und korrekt Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen die Sprache von Kindern im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache, beurteilen und einschätzen können. Wir wollen die Variablen der Kindergartenlehrpersonen und DaZ-Lehrpersonen untersuchen, um mögliche Unterschiede festzustellen. Als Kontrollgruppe werden zwei diplomierte Logopädinnen die Videos beurteilen. Das Untersuchen der Beziehung zwischen realen, nicht manipulierten Variablen ist typisch für das Erhebungsdesign (vgl. Dempster et al., 2017).

Unsere Studie ist ein Querschnittsdesign. Wir testen die Kompetenz der Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen zu einem einzigen Zeitpunkt. Die Videosequenz bildet den Querschnitt.

3.2. Erhebungsmethoden

Als erstes werden Kinder im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache gesucht. Die Breite der sprachlichen Auffälligkeiten soll möglichst gross sein, damit möglichst viele verschiedene Auffälligkeiten oder sogar Störungen abgedeckt sind. Sobald die Einverständniserklärung von den Eltern unterschrieben ist, werden die Kinder beim Betrachten des Bilderbuches *Da stimmt doch was nicht* von Ralf Butschkow (2010) gefilmt. Von allen gefilmten Kindern werden drei für die Studie ausgewählt und deren Sequenzen zu einem zehn-minütigen Video zusammengeschnitten. Das Video zeigt zwei auffällige Kinder und ein unauffälliges Kind. Wir haben die drei Kinder unserer Studie Kind A, Kind B und Kind C genannt.

In einem zweiten Schritt werden Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen gesucht, welche sich bereit erklären, bei der Studie mitzuwirken. Auch sie müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben, in welcher sie sich an die Schweigepflicht binden. Bis auf 2 Lehrpersonen arbeiten alle im Kanton Aargau.

Es wird ein Beobachtungsbogen Version 0 erstellt. Dieser Bogen und die zugehörige Anweisung wird per Mail an eine Test-Kindergartenlehrperson gesendet. Aufgrund der Rückmeldung wird der Bogen nochmals überarbeitet für die definitive Version.

Die eigentliche Erhebungsmethode ist eine online Befragung, da die Dokumente Beobachtungsbogen Teil 1 und 2 per Email an die Lehrpersonen versendet werden (vgl. Dempster et al., 2017). Zuerst wird Teil 1 versendet. Der Beobachtungsbogen beinhaltet am Anfang Fragen zur Ausbildung, Berufserfahrung und Selbsteinschätzung. Danach sind die Kinder A, B und C aufgelistet und es gibt genügend Platz, die Beobachtungen schriftlich festzuhalten. Nach Rückgabe des ausgefüllten Beobachtungsbogens, wird Teil 2 versendet. Dieser Beobachtungsbogen soll die Fachpersonen unterstützen und dafür sorgen, dass kein Bereich der Sprachentwicklung vergessen geht.

Zu jedem Kind gibt es eine Tabelle, in welcher die Probanden Stärken und Schwächen zu den verschiedenen Bereichen Gesamteindruck, Sprechen (Aussprache), Grammatik/Satzbau und Wortschatz festhalten können. Die Methode ist eine nicht teilnehmende Beobachtung, da die Lehrpersonen die Kinder aus der Ferne, durch das Video, beobachten. Sie können das Video anhalten und zurückspulen, falls sie etwas nicht richtig gehört oder gesehen haben (vgl. Dempster et al., 2017).

Bei der Studie wird eine verdeckte Beobachtung angestrebt. Die Lehrpersonen sollen nicht wissen, was das Ziel der Studie ist, damit sie sich nicht vorher über den Spracherwerb von Kindern im 2. Kindergartenjahr informieren. Die Resultate können so nicht verfälscht werden. Trotzdem ist die Studie am Schluss eine offene Beobachtung, da die Lehrpersonen wissen, dass es um den Spracherwerb geht und dass ihre Beobachtungen ausgewertet werden (vgl. Dempster et al., 2017).

3.3. Aufarbeitungsverfahren

Anhand der Spontansprachanalyse und der durchgeführten Diagnostik wird ein Symptome-Katalog für Kind A und für Kind C erstellt. Für jede Lehrperson wird die Anzahl korrekt erkannter Symptome ausgezählt. Die Daten werden in eine Tabelle im Excel eingegeben und später elektronisch weiterverwendet. Die Variablen «Beruf» werden in den Zahlen 0-2 codiert. Die Zahl 0 steht für DaZ-Lehrpersonen, die Zahl 1 für Kindergartenlehrpersonen und die Zahl 2 steht für die Logopädinnen.

Die Tabelle enthält folgende Variablen:

- **Initialen**
- **Beruf**
- **BE (Jahre):** Berufserfahrung in Jahren bei 100% Arbeitspensum
- **Ausb. (Tage):** Anzahl Tage der Ausbildung, nur bei DaZ-Lehrpersonen
- **SiA:** Sensibilisierung in der Ausbildung, Einschätzung von ungenügend (=1) bis sehr gut (=4)
- **SE:** Selbsteinschätzung des Wissensstandes bezüglich Sprachauffälligkeiten auf einer Skala von 1-5 (1= ich weiss wenig/ich fühle mich unsicher, 5 = ich weiss viel/ich fühle mich sicher)
- **Kind A (9):** Anzahl erkannter Symptome bei Kind A, max. 9 Symptome
- **Kind C (11):** Anzahl erkannter Symptome bei Kind C, max. 11 Symptome
- **M/S (3):** Anzahl erkannter Symptome der Ebene Morphologie-Syntax, max. 3 Symptome
- **P/P (7):** Anzahl erkannter Symptome der Ebene Phonetik-Phonologie, max. 7 Symptome
- **S/L (2):** Anzahl erkannter Symptome der Ebene Semantik-Lexikon, max. 2 Symptome
- **R (1):** Anzahl erkannter Symptome Redefluss, max. 1 Symptom
- **orofaz. (5):** Anzahl erkannter Symptome des orofazialen Bereiches, max. 5 Symptome
- **Gesamt (19):** Anzahl gesamt erkannter Symptome, max. 19 Symptome

3.4. Auswertungsverfahren

Für die Auswahl des Testverfahrens wird der Statistik-Entscheidungsbaum von Andreas Saladin (vgl. Müller, 2013) zur Hilfe gezogen.

Abbildung 2: Entscheidungsprozess für die Auswahl des Testverfahrens

Mithilfe des Statistikprogramms *SOFA - Statistics Open For All* werden die p-Werte mit dem Mann-Whitney-U-Test berechnet (vgl. Paton-Simpson & Associates Ltd, 2009-18). Da die p-Werte von allen getesteten Unterschieden grösser als 0,01 ist, erweisen sich diese als nicht signifikant. Um trotzdem herauszufinden, ob die Unterschiede praktisch bedeutsam sind, wird die Effektstärke berechnet. Mit dem Statistikprogramm *SOFA - Statistics Open For All* werden t-Tests durchgeführt, um die Mittelwerte und die Standardabweichung zu berechnen (vgl. Paton-Simpson & Associates Ltd, 2009-18). Diese Werte werden für das Ermitteln der Effektstärke (Cohen's d) weiterverwendet. Die Effektstärke wird mit Hilfe der Internetseite <https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html#cohenb> berechnet (vgl. Lenhard, 2017).

4. Logopädische Diagnostik

Zur Diagnostik, welche mit allen 3 Kindern durchgeführt wurde, gehört die Auswertung der Spontansprache der Videosequenzen anhand dem *Zürcher Analyse Verfahren kindlicher Störungen* (kurz: Z-AKIS). Für die weitere Diagnostik der phonetisch-phonologischen Ebene haben wir uns für die Durchführung des *Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen* (kurz: PLAKSS-II) entschieden. Die semantische Ebene wird anhand des *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen* (kurz: PDSS), Untertests der Wortproduktion Nomen (WP Nomen) und Verben (WP Verben) getestet und die grammatischen Fähigkeiten werden anhand des Untertest *Sätze nachsprechen* aus dem *Screening Morphologie-Syntax Informelles Screening zur Erfassung der grammatischen Fähigkeiten bei Kindern unter Berücksichtigung dialektaler Eigenheiten* (kurz: Screemos) überprüft. Bei Kind A haben wir zusätzlich noch den *Stotterkompass* zur Hilfe gezogen.

Tabelle 4 zeigt eine Übersicht der Diagnostikergebnisse der drei Kinder A, B und C.

	KIND A	KIND B	KIND C
Z-AKIS	auffällig	unauffällig	auffällig
PLAKSS-II	auffällig	unauffällig	auffällig
PDSS			
- WP Nomen	PR 31	PR 83	PR 8
- WP Verben	PR 7	PR 48	PR 0
Screemos	unauffällig 7 von 12 richtig	unauffällig 9 von 12 richtig	auffällig 4 von 12 richtig
Stotterkompass	auffällig	-	-

Tabelle 4: Überblick über die Diagnostikergebnisse

4.1. Kind A

Phonetik-Phonologie

Bei der Auswertung des Z-AKIS von Kind A kam bei der ESPA-Analyse heraus, dass Kind A Substitutionen und Elisionen macht. Bei den Substitutionen sind die Laute /sch/, /r/, /g/ und /w/ betroffen. Elisionen macht Kind A von den Lauten /r/, /g/ und /n/. Die Laute /sch/ und /r/ können phonetisch nicht gebildet werden. Der Laut /sch/ wird konstant und konsequent fehlgebildet und durch den Laut /s/ ersetzt. Der Laut /r/ wird inkonstant und inkonsequent ausgelassen oder durch den Laut /l/ ersetzt. Der Laut /w/ wird inkonstant, konsequent durch den Laut /f/ ersetzt.

Im PLAKSS-II wurden mehrere physiologische, pathologische, sowie artikulatorische Prozesse festgestellt. Tabelle 5 zeigt die häufigsten Prozesse. Vereinzelt Fehler werden nicht aufgeführt. Alle Prozesse müssten im Alter von 5;4 Jahren überwunden sein. Somit sind die artikulatorischen Prozesse auffällig und müssen therapiert werden.

Prozess	Häufigkeit
Tilgung finaler Konsonanten	11 Mal der Laut /r/
Vorverlagerung von /k g/ zu /d t/	6 Mal
Reduktion Konsonantenverbindungen initial, medial, final	16 Mal
Vorverlagerung von /sch/ zu /s/	18 Mal
/r/ → /l/	20 Mal
Interdentalität /s z ts/	Alle

Tabelle 5: Prozesse aus dem PLAKSS-II von Kind A

⇒ Die Ebene Phonetik-Phonologie ist auffällig.

Semantik-Lexikon

Im Z-AKIS ist auf dieser Ebene aufgefallen, dass während der Videosequenz sehr viele Funktionswörter und im Verhältnis dazu zu wenig Inhaltswörter verwendet wurden. Es wurden sehr viele Pronomen verwendet, was auf ein Defizit im Wortschatz hinweisen könnte. Allerdings ist zu bedenken, dass es sich um die Situation des Betrachtens eines Bilderbuches handelt, und hier viele Aufzählungen gemacht werden. Das Verb «einkaufen» wurde durch den Neologismus «ipostet» ersetzt.

Beim *PDSS Wortproduktion Nomen* konnte Kind A 16 von 20 Bilder korrekt benennen, dies entspricht einem Prozentrang von 31 und ist unauffällig. Beim Untertest *Wortproduktion Verben* konnte Kind A 13 von 20 Verben korrekt benennen, dies entspricht einem Prozentrang von 7 und ist auffällig.

⇒ Die Ebene Semantik-Lexikon ist auffällig.

Morphologie-Syntax

Im Z-AKIS konnte eine Äusserung der Phase 1 zugeordnet werden, die häufigsten Äusserungen entsprechen jedoch der Phase 3. Zu den Phasen 2, 4 und 5 konnten keine Äusserungen zugeordnet werden. Auch hier gilt es zu beachten, dass beim Bilderbuchbetrachten viele Aufzählungen gemacht werden.

Beim *Screemos Nachsprechen von Sätzen* konnte Kind A 7 von 12 Sätzen richtig nachsprechen. Dies wird als unauffällig gewertet.

⇒ Die Ebene Morphologie-Syntax ist auffällig.

Redefluss

Der *Stotterkompass* ist kein Diagnostikmittel. Es dient als Entscheidungshilfe für Eltern bezüglich Abklärungs- und Beratungsbedarf bei Sprechunflüssigkeiten. Der *Stotterkompass* wurde gemeinsam mit der Mutter ausgefüllt. Beim näheren Betrachten der Unflüssigkeiten fällt vor allem auf, dass Kind A Silben und Laute wiederholt. Das Stottern ist in den beobachteten Situationen locker. Ebenfalls sind die Unflüssigkeiten seit mehr als einem halben Jahr beobachtbar. Sie führen dazu, dass Kind A zum Teil emotional auf seine Sprechunflüssigkeiten reagiert, trotzdem hat er die Freude am Sprechen behalten. Kind A erreichte gesamthaft 27 Punkte. Ab 8 Punkten schätzt der *Stotterkompass* eine therapeutische Intervention für wahrscheinlich notwendig ein.

⇒ Der Redefluss ist auffällig.

4.2. Kind B

Phonetik-Phonologie

Beim Z-AKIS zeigte Kind B bei der ESPA-Analyse eine Permutation beim Wort «chüelschrank», welches als «schüelchrank» realisiert wurde, wobei diese jedoch sofort selbst korrigiert wurde. Es sind alle Laute erworben. Bei der Durchführung vom PLAKSS-II werden alle Wörter korrekt realisiert.

⇒ Die Ebene Phonetik-Phonologie von Kind B ist unauffällig.

Semantik-Lexikon

Beim Z-AKIS wurde diese Ebene bei Kind B nicht ausgewertet, da keine semantischen Auffälligkeiten vorkamen. Beim PDSS Untertest *Wortproduktion Nomen* konnte Kind B 19 von 30 Bildern korrekt benennen und erreicht einen Prozentrang von 83. Beim Untertest *Wortproduktion Verben* konnte Kind B 13 von 20 Verben korrekt benennen, dies entspricht einem Prozentrang von 48.

⇒ Die Ebene Semantik-Lexikon ist unauffällig.

Morphologie-Syntax

Beim Z-AKIS zeigt Kind B bei der Kategorisierung der Entwicklungsphasen nach Clahsen am häufigsten Äusserungen der Phase 3. Selten können die Äusserungen der Phase 2 und der Phase 4 zugeordnet werden. Die Wortreihenfolge in den Sätzen von Kind B ist grösstenteils korrekt. Selten wurde das Verb ausgelassen, allerdings handelt es sich bei den Aussagen um kurze Antworten auf Fragen. Beim Untertest *Nachsprechen von Sätzen* aus dem Screeningverfahren *Screemos* konnte Kind B 9 von 12 Sätzen richtig nachsprechen, dies werten wir als unauffällig.

⇒ Die Ebene Morphologie-Syntax ist somit unauffällig.

4.3. Kind C

Phonetik-Phonologie

Im Z-AKIS zeigt Kind C phonetische Störungen bei der Bildung des Lautes /sch/. Phonologische Prozesse sind die Elision des Lautes /r/, Substitution des Lautes /r/ durch /l/ und Substitution des Lautes /sch/ durch /s/.

Im PLAKSS-II wurden mehrere physiologische und artikulatorische Prozesse festgestellt. Nachfolgende Tabelle zeigt die häufigsten Prozesse. Vereinzelt Fehler werden nicht aufgeführt. Alle Prozesse müssten im Alter von 4;8 überwunden sein. Somit sind die artikulatorischen Prozesse auffällig und müssen therapiert werden.

Prozess	Häufigkeit
Tilgung finaler Konsonanten	7 Mal der Laut /r/
Vorverlagerung von /sch/ zu /s/	19 Mal
/r/ → /l/	15 Mal
Interdentalität /s z ts/	Vereinzelt der Laut /s/
Elision vom Laut /r/	4 Mal

Tabelle. 6: Prozesse aus dem PLAKSS-II von Kind C

⇒ Die Ebene Phonetik-Phonologie ist auffällig.

Semantik-Lexikon

Beim *PDSS* Untertest *Wortproduktion Nomen* konnte Kind C 11 von 20 Wörter richtig benennen, dies entspricht einem Prozentrang von 8. Beim Untertest *Wortproduktion Verben* wurden 5 von 20 Verben korrekt benannt, dies entspricht einem Prozentrang von 0.

⇒ Die Ebene Semantik-Lexikon ist auffällig.

Morphologie-Syntax

Im *Z-AKIS* zeigte Kind C bei den Entwicklungsphasen nach Clahsen zum grössten Teil Äusserungen der Phase 3. Einige Äusserungen konnten auch der Phase 2 zugeordnet werden und zwei Äusserungen konnten der Phase 4 zugeordnet werden. Kind C machte vereinzelt Fehler bei der Wortreihenfolge im Satz, dabei wurden Verb und Objekt vertauscht. Es konnte eine falsche Verbform und eine falsche Tempus-Form festgestellt werden. Beim Untertest *Nachsprechen von Sätzen vom Screemos* konnte Kind C 4 von 12 Sätzen richtig nachsprechen, was als auffällig gewertet wird.

⇒ Die Ebene Morphologie-Syntax ist auffällig.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel möchten wir aufzeigen, ob es Unterschiede zwischen den Berufsgruppen Kindergartenlehrperson und DaZ-Lehrperson gibt. Ebenfalls werden einige Informationen ausgewertet, welche wir von den Probanden in den Beobachtungsbögen bekommen haben.

Abbildung 3 zeigt die Anzahl korrekt erkannter Symptome in Prozent. Es ist ersichtlich, dass im Durchschnitt alle Berufsgruppen Symptome aus allen Ebenen erkannt haben.

Abbildung 3: Anzahl korrekt erkannter Symptome in Prozent

5.1.1. Unterschied zwischen Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen in den linguistischen Ebenen

Phonetik-Phonologie

Die Anzahl korrekt erkannter Symptome (max. 7) der Ebene Phonetik-Phonologie der Kindergartenlehrpersonen (MD=4.727) unterscheidet sich nicht signifikant von denjenigen der DaZ-Lehrpersonen (MD=4.5). Die Effektstärke mit einem Wert von $d=2.08$ ist klein.

Somit lässt sich für unsere Studie sagen, dass es keinen Unterschied bei der Anzahl korrekt erkannter Symptome der Ebene Phonetik-Phonologie gibt.

Results of Mann Whitney U Test of "P/P_(7)" for Beruf "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.5848 ¹

Abbildung 4: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Phonetik/Phonologie

Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ³	Standard-Abweichung ⁴	Min	Max	Kurtosis ⁵	Skew ⁶	p abnormal ⁷
0.0	8	4.5	3.976 - 5.024	0.756	4.0	6.0	-0.250	1.061	0.1629
1.0	11	4.727	3.976 - 5.479	1.272	3.0	6.0	-1.425	-0.384	0.2248

Abbildung 5: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Phonetik/Phonologie

Semantik-Lexikon

Die Anzahl korrekt erkannter Symptome (max. 2) der Ebene Semantik-Lexikon der Kindergartenlehrpersonen (MD=0.727) unterscheidet sich nicht signifikant von denjenigen der DaZ-Lehrpersonen (MD=0.1375). Die Effektstärke mit einem Wert von $d=0.77$ ist jedoch gross.

Somit lässt sich für unsere Studie sagen, dass die DaZ-Lehrpersonen die Symptome der Ebene Semantik-Lexikon öfters erkennen, als die Kindergartenlehrpersonen.

Results of Mann Whitney U Test of "S/L_(2)" for Beruf "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.1253¹

Abbildung 6: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Semantik/Lexikon

Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ³	Standard-Abweichung ⁴	Min	Max	Kurtosis ⁵	Skew ⁶	p abnormal ⁷
0.0	8	1.375	0.740 - 2.010	0.916	0.0	2.0	-1.162	-0.801	0.3270
1.0	11	0.727	0.263 - 1.192	0.786	0.0	2.0	-1.080	0.492	0.4988

Abbildung 7: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Semantik-Lexikon

Morphologie-Syntax

Weiter wurde auch die Ebene Morphologie-Syntax auf Unterschiede getestet. Die Ergebnisse sind nicht signifikant ($p=0,44$) und die Effektstärke ($d=0,28$) ist klein.

Results of Mann Whitney U Test of "M/S_(3)" for Beruf "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.4444¹

Abbildung 8: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Morphologie/Syntax

Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ³	Standard-Abweichung ⁴	Min	Max	Kurtosis ⁵	Skew ⁶	p abnormal ⁷
0.0	8	1.75	1.260 - 2.240	0.707	1.0	3.0	-0.776	0.324	0.8619
1.0	11	2.0	1.409 - 2.591	1.000	0.0	3.0	-0.580	-0.629	0.5213

Abbildung 9: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Morphologie/Syntax

5.1.2. Unterschied zwischen Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen beim Symptom Stottern

Beim Symptom Stottern gab es einen Unterschied, welcher sich mit dem Signifikanzniveau 0.01 als nicht signifikant, bei einem Signifikanzniveau von 5% jedoch als signifikant angesehen werden kann.

Die Effektstärke mit einem Wert von 1.14 ist sehr gross. Somit lässt sich für diese Studie sagen, dass die DaZ-Lehrpersonen die Symptome des Stotterns öfters erkennen, als die Kindergartenlehrpersonen.

Results of Mann Whitney U Test of "R_(1)" for Beruf "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.04468 ¹

Abbildung 11: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Stottersymptomen

Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ³	Standard- Abweichung ⁴	Min	Max	Kurtosis ⁵	Skew ⁶	p abnormal ⁷
0.0	8	0.875	0.630 - 1.120	0.354	0.0	1.0	3.143	-2.268	< 0.001 (1.035e-5)
1.0	11	0.364	0.065 - 0.662	0.505	0.0	1.0	-1.679	0.567	0.03565

Abbildung 10: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Stottersymptomen

5.1.3. Unterschied zwischen Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen im orofazialen Bereich

In unserer Studie ist aufgefallen, dass die Fachpersonen im Kindergarten nur einzelne Symptome aus dem orofazialen Bereich erkennen. Die Anzahl korrekt erkannter Symptome des orofazialen Bereichs der Kindergartenlehrpersonen (MD=1.364) und diejenigen der DaZ-Lehrpersonen (MD=1.246) ist sehr klein. Im Maximum hätten die Fachpersonen 5 Symptome erkennen können. Deshalb untersuchen wir bei diesem Bereich auch den Unterschied zu den Logopädinnen, auch wenn die Probandenzahl der Logopädinnen mit 2 Probanden sehr klein ist.

Die Anzahl korrekt erkannter Symptome (max. 5) des orofazialen Bereiches der Fachpersonen im Kindergarten unterscheidet sich mit dem Signifikanzniveau 0.01 als sehr knapp nicht signifikant, bei einem Signifikanzniveau von 5% jedoch als signifikant angesehen werden kann. Die Effektstärke mit einem Wert von $d=1.9$ ist gross.

Somit lässt sich für diese Studie sagen, dass die Logopädinnen die Symptome des orofazialen Bereichs häufiger erkennen, als die Fachpersonen im Kindergarten.

Results of Mann Whitney U Test of "Orofaz._(5)" for Beruf "0.0" vs "2.0"

Two-tailed p value: 0.1001 ¹

Abbildung 12: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen Fachpersonen und Logopädinnen beim Erkennen von Symptomen aus dem orofazialen Bereich

Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ³	Standard-Abweichung ⁴	Min	Max	Kurtosis ⁵	Skew ⁶	p abnormal ⁷
0.0	19	0.684	0.233 - 1.135	1.003	0.0	3.0	-0.484	1.004	0.1239
2.0	2	3.0	-0.920 - 6.920	2.828	1.0	5.0	Unable to calculate kurtosis	Unable to calculate skew	Unable to calculate overall p for normality test

Abbildung 13: t-Test: Unterschied zwischen Fachpersonen und Logopädinnen beim Erkennen von Symptomen aus dem orofazialen Bereich

5.1.4. Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen mit unterschiedlichen Ausbildungen

Weiter haben wir untersucht, ob es einen Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen mit einem Tageskurs (1-11 Tage) und den DaZ-Lehrpersonen mit einer CAS (Certificate of Advanced Studies) Ausbildung (450 Arbeitsstunden) gibt.

Die Anzahl der gesamthaft korrekt erkannten Symptome (max. 19) der DaZ-Lehrpersonen mit Tageskursen (MD=9.5) unterscheidet sich nicht signifikant von denjenigen mit einer CAS-Ausbildung (MD= 11.25). Die Effektstärke mit einem Wert von $d=0.96$ ist jedoch gross.

Somit lässt sich für unsere Studie sagen, dass die DaZ-Lehrpersonen mit einer CAS-Ausbildung mehr Symptome erkennen, als diejenigen, die einen Tageskurs absolviert haben.

Results of Mann Whitney U Test of "Gesamt_(19)" for Ausb._(Tage) "0.0" vs "1.0"

Two-tailed p value: 0.1913 ¹

Abbildung 15: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen mit einem Tageskurs und DaZ-Lehrpersonen mit einer CAS Ausbildung

Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ³	Standard-Abweichung ⁴	Min	Max	Kurtosis ⁵	Skew ⁶	p abnormal ⁷
0.0	4	9.5	7.623 - 11.377	1.915	8.0	12.0	Unable to calculate kurtosis	Unable to calculate skew	Unable to calculate overall p for normality test
1.0	4	11.25	9.576 - 12.924	1.708	9.0	13.0	Unable to calculate kurtosis	Unable to calculate skew	Unable to calculate overall p for normality test

Abbildung 14: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen mit einem Tageskurs und DaZ-Lehrpersonen mit einer CAS Ausbildung

5.2. Beurteilung der Notwendigkeit von logopädischer Intervention

Alle 19 Probanden waren sich einig, dass Kind A auffällig ist und sie es bei der Logopädin für eine Abklärung anmelden würden. Kind B haben alle Probanden als unauffällig eingestuft und hätten es nicht bei der Logopädin gemeldet. Kind C wurde von allen Probanden als auffällig eingestuft, ein Proband fand jedoch, dass man mit einer logopädischen Abklärung noch warten könne.

6. Diskussion

6.1. Einschätzung der Kindergartenlehrpersonen

Bei den Kindergartenlehrpersonen war auffällig, dass sie die Symptome der Laute /sch/ und /r/ am meisten erkannt haben. Im Beobachtungsbogen haben die Lehrpersonen die Aussprache oft als undeutlich oder unverständlich bewertet, ohne genau zu benennen, wieso das Kind unverständlich oder undeutlich spricht. Es könnte also sein, dass Kindergartenlehrpersonen die Symptome zwar nicht benennen können, die auffälligen Kinder aber trotzdem bei der Logopädin melden. Es ist jedoch nicht die Aufgabe der Kindergartenlehrpersonen, eine Diagnose zu stellen oder die Auffälligkeit zu benennen. Die Logopädin erwartet nur, dass das Kind gemeldet wird und sie es weiter abklären kann.

Auffälligkeiten in den Ebenen Semantik-Lexikon und in der Morphologie-Syntax wurden vereinzelt festgestellt. Es könnte sein, dass Kinder, welche isolierte Störungen in diesen Bereichen zeigen, nicht bei der Logopädin gemeldet werden. Die Symptome aus dem orofazialen Bereich wurden nur sehr selten erkannt. Es stellt sich die Frage, ob zum Beispiel die Symptome der Mundatmung oder der Hypotonie im Mundbereich nicht erkannt wurden oder ob den Lehrpersonen nicht klar ist, dass dieser Bereich auch ein Gebiet der Logopädie ist. Somit können Logopädinnen nicht darauf vertrauen, dass Kinder mit Auffälligkeiten im orofazialen Bereich bei der Logopädin gemeldet werden. Die Stotter-Symptome wurden nur sehr selten erkannt. Die Gefahr besteht also, dass stotternde Kinder nicht bei der Logopädin gemeldet werden.

Eine Kindergartenlehrperson würde Kind C nicht bei der Logopädin anmelden und eine andere Kindergartenlehrperson konnte sich nicht für ein JA oder NEIN entscheiden. Bei Kind A waren sich alle Kindergartenlehrpersonen einig.

6.2. Einschätzung der DaZ-Lehrpersonen

Die DaZ-Lehrpersonen haben Symptome aus allen drei linguistischen Ebenen und das Symptom des Redeflusses erkannt. Lediglich der orofaziale Bereich wurde nicht erkannt. Es stellt sich auch hier die Frage, ob die Symptome nicht erkannt wurden oder ob den Lehrpersonen nicht klar ist, dass dieser Bereich auch ein Gebiet der Logopädie ist. Es besteht die Gefahr, dass Kinder mit Auffälligkeiten im orofazialen Bereich von den DaZ-Lehrpersonen nicht bei der Logopädin gemeldet werden. Bei Kind C ist aufgefallen, dass das Symptom «kleiner Wortschatz» erst bei Beobachtungsbogen Teil 2 erkannt wurde. Alle anderen Symptome wurden hauptsächlich schon im Teil 1 erkannt. Das Beispiel zeigt jedoch, dass es sich lohnen könnte, den Fachpersonen einen Fragebogen oder einen Beobachtungsbogen als Hilfestellung anzubieten. Er kann Sicherheit bieten und sorgt dafür, dass sich die Fachpersonen über alle Bereiche der Sprachentwicklung Gedanken machen.

Die DaZ-Lehrpersonen konnten gewisse Symptome genauer benennen als Kindergartenlehrpersonen. Auch haben sie die Stotter-Symptome von Kind A häufiger erkannt. In der Beurteilung, ob sie die Kinder bei der Logopädin melden sollen, gab es jedoch keine grossen Unterschiede. Es ist möglich, dass DaZ-Lehrpersonen besser auf die Sprachentwicklung sensibilisiert sind

6.3. Einschätzung der Logopädinnen

Die zwei Logopädinnen haben Symptome aus allen linguistischen Ebenen, dem Redefluss und aus dem orofazialen Bereichen erkannt. Auch sie haben anhand der Videosequenz nicht alle Symptome erkannt, es wurde aber aus jedem Bereich mindestens ein Symptom erkannt. Eine Logopädin hat bei Kind B, welches in allen Bereichen unauffällig ist, eine mögliche Stimmstörung erkannt. Man könnte aus diesem Beispiel schliessen, dass Logopädinnen eher zu viele Symptome erkennen. Trotz Beobachtung einer möglichen Stimmstörung, hätte die Logopädin Kind B nicht für eine Abklärung angemeldet.

Die beiden Logopädinnen unserer Studie haben im Durchschnitt 13,5 von insgesamt 19 Symptomen gefunden.

6.4. Berufserfahrung

Die Berufserfahrung ist nicht essenziell für die Erkennung der Symptome. In unserer Studie haben die Ergebnisse eine sehr grosse Streuung. Eine lange Berufserfahrung bedeutet nicht, dass mehr Symptome erkannt werden. Die wenigsten Symptome (6 von 19) erkannten Lehrpersonen mit 4, 7, 16 und 20 Jahren Berufserfahrung. Es ist deshalb schwierig, die Daten nach Berufserfahrung auszuwerten. Im Laufe der Jahre hat sich die Ausbildung zur Kindergarten- und DaZ-Lehrperson verändert. Variablen wie Sensibilisierung der Sprachentwicklung in der Ausbildung, Ausbildungsort, Ausbildungsjahr und besuchte Weiterbildungen beeinflussen das Ergebnis der gesamthaft erkannten Symptome. Die Berufserfahrung hat sicherlich einen Einfluss auf die gesamthaft erkannten Symptome, das Resultat ist von vielen Faktoren abhängig.

6.5. Allgemeine Erkenntnisse

Bei der Auswertung der Beobachtungsbögen wurden jeweils nur die Symptome ausgewertet, welche von den Fachpersonen erkannt wurden. Wenn sie Auffälligkeiten als unauffällig eingestuft haben, so haben wir diese vernachlässigt. Das Gleiche gilt für Symptome, die die Fachpersonen als auffällig einstufen, welche jedoch nicht auffällig waren. Trotz der fehlerhaften Einschätzungen der Symptome, haben 90% der Fachpersonen richtig entschieden und würden die Kinder A und C bei einer Logopädin melden. Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen sind keine Fachpersonen der Sprachentwicklung. Sie müssen aus der Gesamtheit des Kindes entscheiden, ob es sprachlich auffällig oder unauffällig ist. Bei klaren Beispielen mit vielen Symptomen ist es nicht schlimm, wenn einzelne Symptome nicht erkannt werden oder fehlerhaft eingeschätzt werden. Es gibt jedoch immer wieder Kinder, welche isolierte Störungsbilder zeigen oder nicht ganz so stark auffallen, wie unsere Kinder im Video. Dort kann die Gefahr bestehen, dass die Kinder nicht bei der Logopädin gemeldet werden.

Durch den Beobachtungsbogen Teil 2 wurden von den Versuchspersonen einige weitere Symptome erkannt, welche beim ersten Teil noch unerkannt blieben.

Unsere Bachelorarbeit hat herausgefunden, dass die Angaben der Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen über die Sprachentwicklung von den Kindern eine hohe Sensitivität und eine niedrige Spezifität haben.

7. Schluss

7.1. Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund unser in Kapitel 5 aufgestellten Ergebnissen möchten wir hier die aufgestellten Fragestellungen aus Kapitel 1.3. beantworten.

Erste Forschungsfrage: Können Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen auf Grund eines Videoausschnittes beurteilen, ob ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache phonetisch/phonologische, semantisch/lexikalische, morphologisch/syntaktische oder orofaziale Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung zeigt.

Diese Forschungsfrage kann nicht einheitlich beantwortet werden. Die Studie zeigt, dass die Fachpersonen Symptome aus allen Bereichen erkennen. Einzelne Probanden vernachlässigen gewisse Bereiche, vor allem Auffälligkeiten des orofaziale Bereich werden des Öfteren nicht erwähnt. Da unsere Kinder Symptome aus verschiedenen Bereichen zeigen, hat diese Vernachlässigung von einzelnen Bereichen keinen Einfluss auf die Entscheidung, ob logopädische Intervention nötig ist.

Zweite Forschungsfrage: Können Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen auf Grund eines Videoausschnittes beurteilen, ob ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache logopädische Intervention nötig hat?

Diese Forschungsfrage kann bejaht werden. 10 von 11 Probanden haben bei allen Kindern korrekt entschieden.

7.2. Überprüfung der Hypothesen

Die in Kapitel 1.4 aufgestellten Hypothesen werden in diesem Abschnitt überprüft.

Unsere Hypothesen zur ersten Fragestellung:

Hypothese 1: Logopädinnen können auf Grund eines Videoausschnittes die Defizite aus allen linguistischen Ebenen, sowie aus dem orofazialen Bereich eines Kindes im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache benennen.

Die befragten Logopädinnen haben bei ihrer Beobachtung Symptome aus allen Bereichen festgehalten.

⇒ Hypothese 1 kann verifiziert werden.

Hypothese 2: DaZ-Lehrpersonen nennen auf Grund eines Videoausschnittes Defizite eines Kindes im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache mehr Symptome im Bereich Semantik/Lexikon als Kindergartenlehrpersonen.

⇒ Aufgrund der in Kapitel 5.1 nachgewiesenen Effektstärke kann Hypothese 2 verifiziert werden.

Hypothese 3: Kindergartenlehrpersonen nennen auf Grund eines Videoausschnittes die Defizite eines Kindes im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache mehr Symptome im Bereich Phonetik/Phonologie als Kindergartenlehrpersonen.

⇒ Aufgrund der in Kapitel 5.1 nachgewiesenen Effektstärke muss Hypothese 3 falsifiziert werden.

Unsere Hypothesen zur zweiten Fragestellung:

Hypothese 4: Logopädinnen können auf Grund eines Videoausschnittes beurteilen, ob ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache logopädische Intervention nötig hat.

Die Logopädinnen haben bei allen Kindern richtig beurteilt.

⇒ Die Hypothese 4 kann verifiziert werden.

Hypothese 5: Kindergartenlehrpersonen lernen in ihrer Ausbildung nicht, wie man die Sprachentwicklung eines Kindes einschätzt.

Gemäss Aussage von Frau Prof. Dr. Esther Wiesner wird die Sprachentwicklung thematisiert. Es ist jedoch unklar, wie stark diese im Curriculum gewichtet wird. Eine Einschätzung muss eine Kindergartenlehrperson nicht alleine durchführen können. Sie wird deshalb nicht spezifisch dafür ausgebildet.

⇒ Hypothese 5 kann teilweise verifiziert werden.

Hypothese 6: Kindergartenlehrpersonen können nicht beurteilen, ob sie ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache bei der Logopädin melden müssen.

10 von 11 Kindergartenlehrpersonen haben korrekt beurteilt, ob sie die Kinder bei der Logopädin melden müssen.

⇒ Die Hypothese 6 muss falsifiziert werden.

Hypothese 7: DaZ-Lehrpersonen können beurteilen, ob sie ein Kind im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache bei der Logopädin melden müssen.

Alle DaZ-Lehrpersonen haben korrekt beurteilt, ob sie die Kinder bei der Logopädin melden müssen.

⇒ Die Hypothese 7 kann verifiziert werden.

7.3. Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Themenwahl unserer Bachelorarbeit ermöglichte uns eine vertiefte Auseinandersetzung mit der aktuellen Thematik der Reihenuntersuchung. Es war spannend und lehrreich zu erfahren, welche Beobachtungen Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen beim Betrachten einer Videosequenz machen.

Wir versuchten, eine möglichst hohe Durchführungsobjektivität zu gewährleisten. Die Videosituation wurde stets von derselben Person mit demselben Bildmaterial durchgeführt. Trotzdem hat sich die Fragestrategie der Durchführungsperson im Verlauf geändert. Dies hat auch die Antworten der Kinder beeinflusst. Der Kontakt zu den Probanden fand ebenfalls nur durch eine Person statt. So konnten wir gewährleisten, dass alle Probanden denselben Auftrag bekamen und gleich behandelt wurden. Die Auswertungsobjektivität versuchten wir dadurch zu gewährleisten, dass der ZAKIS von der gleichen Person ausgewertet wurde. Die anderen Diagnostikverfahren wurden von uns beiden durchgeführt. Die Diagnostik von Kind A wurde von Selina, die Diagnostik von Kind B und C von Tanja, durchgeführt. Die Auswertungsobjektivität ist nicht vollständig gegeben.

Im Verlauf unseres Forschungsprozesses wurden wir immer wieder vor neue Schwierigkeiten gestellt, welche zur Form unserer Arbeit führten. Eine Herausforderung lag darin, monolinguale Kinder im 2. Kindergartenjahr zu finden, welche die von uns vorgestellten Auffälligkeiten aufwiesen. Wir suchten nach unterschiedlichen Störungsbildern, fanden jedoch vor allem Kinder mit Auffälligkeiten im Bereich Phonetik/Phonologie. Gewisse Bereiche, wie das Sprachverständnis, die Pragmatik oder Myofunktionelle Störungen konnten wir in unserer Studie nicht beachten, da die Symptome auf einer Videoaufnahme schlecht bis gar nicht beurteilbar sind. Wir wollten ein auffälliges, ein unauffälliges und ein leicht auffälliges Kind in unserer Videosequenz zeigen. Die anfänglich gefilmten Kinder waren in ihren Auffälligkeiten sehr ähnlich und somit für unser Video nicht optimal. Für leicht auffällige Kinder fanden wir nur Kinder mit einer Vorverlagerung /sch/ zu /s/ oder mit einem Sigmatismus interdentalis. Da vor allem der Sigmatismus interdentalis auf unseren Videoaufnahmen schlecht beobachtbar war, entschieden wir uns gegen diese Kinder. Wir mussten lange suchen und unser Zeitmanagement musste immer wieder angepasst werden. Schlussendlich entschieden wir uns für die Kinder A, B und C. Kind A ist 5;8 Jahre alt und zeigt Auffälligkeiten im Redefluss, in der Phonetik/Phonologie, in der Semantik/Lexikon. Kind B ist 5;8 Jahre alt und in allen Bereichen unauffällig. Kind C ist 5;1 Jahre alt und zeigt Auffälligkeiten in der Phonetik/Phonologie, in der Semantik/Lexikon, in der Morphologie/Syntax und in der Ausdauer. Somit waren die wichtigsten beobachtbaren Bereiche abgedeckt. Bei Kind B erwarteten wir aufgrund der Schüchternheit die eine oder andere Fehleinstufung der Fachpersonen.

Überraschenderweise wurden bei Kind A und C auch Symptome aus dem orofazialen Bereich erkannt. In unserem Beobachtungsbogen haben wir diesen Bereich nicht beachtet, da wir nicht erwartet haben, dass er so gut beobachtbar ist. Im Beobachtungsbogen haben wir den Bereich Gesamteindruck aufgeführt, welcher dann jedoch in der Auswertung zum orofaziale Bereich umbenannt wurde. Die Hypothesen und Fragestellungen wurden dementsprechend angepasst. Man muss jedoch beachten, dass dies möglicherweise der Grund dafür ist, dass so wenige Symptome aus dem orofazialen Bereich erkannt wurden. Wäre dieser Bereich in Teil 2 als solcher aufgelistet gewesen, so wären bestimmt mehr Symptome erkannt worden.

Eine nächste Hürde im Verlauf unserer Arbeit war es, Probanden zu finden. Grund dafür war der Zeitpunkt, da wir unsere Beobachtungsbögen mit der Videosequenz kurz vor den Sportferien versendeten. Die Fachpersonen waren mit dem Schreiben von Zwischenberichten beschäftigt. Es war schwierig, die Fachpersonen zu erreichen. Telefonisch war es schwierig sie zu erreichen, deshalb entschieden wir uns dafür, die Anfragen per Mail zu versenden. Dies ist unpersönlicher und unsere Mails wurden oft nicht beantwortet. Wir hätten uns auch eine grössere Anzahl Probanden für unsere Studie gewünscht. Wir danken jedoch allen, die an unserer Studie mitgemacht haben. Die Probanden waren grösstenteils sehr zuverlässig. Nur wenige von ihnen brauchten Erinnerungsmails, aber genau diese wenigen Probanden führten zu einer weiteren Verzögerung unserer Planung.

Als Kontrollgruppe haben wir 2 Logopädinnen um ihre Einschätzung gebeten. Im Nachhinein ist es schade, dass wir nicht mehr Logopädinnen befragt haben. So hätten wir 3 Berufsgruppen untersuchen können. Da eine Probandenzahl von 2 sehr klein ist, mussten die Logopädinnen in den meisten Untersuchungen und Statistiken vernachlässigt werden.

Der Beobachtungsbogen Teil 1 beinhaltet auch Fragen. Diese Fragen wurden formuliert, da sie uns als spannend erschienen. Für unsere Fragestellung und für die Hypothesen sind sie jedoch nicht relevant. Wir haben unsere Hypothesen noch angepasst und konnten einige der Daten verwenden. Andere Daten mussten vernachlässigt werden. Auch wurde im Beobachtungsbogen Teil 2 nach Stärken und Schwächen gefragt. Viele Probanden haben vor allem die Schwächen ausgefüllt und die Stärken vernachlässigt. Das ist spannend, wäre jedoch ein Thema für eine andere Bachelorarbeit. Für unsere Arbeit sind die Stärken nicht relevant. Wir wollen wissen, ob die Fachpersonen auffällige Kinder bei der Logopädin melden und nicht ob die Fachpersonen Stärken benennen können. Deshalb haben wir die Daten der genannten Stärken nicht aufgearbeitet und sie im weiteren Verlauf unserer Studie vernachlässigt. Ebenfalls wurde die Forschungsfrage dementsprechend angepasst. Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Fachpersonen nur selten Symptome erst bei Teil 2 erkannten. Bei Kind C wurden mehr Symptome erst bei Teil 2 erkannt als bei Kind A. Trotzdem war der Anteil sehr klein. Wir haben in der Auswertung keinen Unterschied gemacht, ob die Symptome im Teil 1 oder im Teil 2 erkannt wurden.

Für die Auswertung der erkannten Symptome haben wir Kind B vernachlässigt. Alle Probanden haben richtig beurteilt, dass Kind B nicht bei der Logopädin gemeldet werden muss. Deshalb sind wir nicht weiter auf genannte Defizite eingegangen.

Weiter haben wir anhand der Diagnostik einen Symptom-Katalog für die Kinder A und C erstellt. Einige Symptome mussten jedoch vernachlässigt werden, da sie in der Videosituation nicht vorgekommen sind. Die Symptome des orofazialen Bereichs mussten nachträglich anhand der Beobachtungen der beiden Logopädinnen festgelegt werden. Das Symptom der Vorverlagerung von /g/ zu /d/ bei Kind A war im Video nur einmal beobachtbar. Deshalb wurde es in den Beobachtungsbögen nie erkannt.

Es ist zu beachten, dass sich einzelne Fachpersonen während dem Ausfüllen der Beobachtungsbögen über die Sprachentwicklung informiert haben könnten. Somit gelten nicht für alle Fachpersonen die gleichen Voraussetzungen.

Um klarere Aussagen zu den Kompetenzen der Fachpersonen machen zu können, hätten wir mehr Probanden testen müssen. Sie hätten mehr Kinder bewerten müssen, aber das würde dann einen noch grösseren Aufwand für die Probanden bedeuten. Unter den Kindern müssten auch Kinder mit isolierten Störungen oder mit schwächeren Störungen gezeigt werden. Genau bei sogenannten Grenzfällen wäre es spannend, ob diese Kinder bei der Logopädin gemeldet werden. Bei isolierten

Störungen könnte man auch genauere Aussagen zu den verschiedenen Bereichen der Sprachentwicklung machen.

Die Vertiefung in das von uns gewählte Thema und die daraus gezogenen Erkenntnisse werden für unsere zukünftige Tätigkeit als Logopädinnen von grossem Wert sein.

7.4. Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Resultate unserer Bachelorarbeit zeigen, dass die getesteten Kindergartenlehrpersonen und die DaZ-Lehrpersonen genug kompetent sind, um die stark auffälligen Kinder bei der Logopädin zu melden. Somit wären flächendeckende Reihenuntersuchungen, so wie sie bisher stattgefunden haben, nicht mehr nötig. Das neue System LEK scheint gerechtfertigt. Aufgrund unserer Studie kann gezeigt werden, dass die Erkennung durch Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen vielversprechend scheint. Um eine allgemein gültige Aussage machen zu können, müsste eine grössere Gruppe getestet werden.

Trotzdem sollte folgendes beachtet werden:

Kindergartenlehrpersonen fühlen sich laut Wiesner überfordert, diese Arbeit zu übernehmen (vgl. Wiesner, 2019). Es wäre wünschenswert, dass die Sprachentwicklung und deren Auffälligkeiten einen grösseren Stellenwert in der Ausbildung zur Kindergartenlehrperson bekommen würde. Ebenfalls müssen Kindergartenlehrpersonen als Generalistinnen ein Auge auf viele Bereiche haben. Es ist fragwürdig, ob sie in der Praxis wirklich noch genug Kapazität haben, um der Sprachentwicklung so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Die Videosituation unserer Arbeit verfälscht daher das Resultat, da die Kindergartenlehrpersonen sich bewusst nur auf die Sprache fokussierten. Für uns zeigte sich, dass es hilfreich sein kann, den Fachpersonen einige Beobachtungstichwörter zu geben, so wie wir es im zweiten Teil unserer Studie gemacht haben, um ihren Fokus auf wichtige Punkte zu lenken.

Bei der Einstellung von DaZ-Lehrpersonen sollte deren Qualifikation überprüft werden. Die getesteten DaZ-Lehrpersonen, welche einen Tageskurs absolviert haben, können nicht als gleich kompetent betrachtet werden, wie DaZ-Lehrpersonen, welche einen CAS Kurs absolviert haben.

Quellenangaben

Literaturverzeichnis

- Bless-Fuchs, M., Bossart, A. & Fässler-Eiermann, H. (1994). *Theorie und Praxis der Reihenuntersuchungen*. Logopädie 2/94, S. 35-71.
- Dempster, M., Donncha, H. & Walter-Lipow, U. (2017). *Forschungsmethoden der Psychologie und Sozialwissenschaften für Dummies*. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & KGaA.
- Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule. (2018). *Version 5 HANDREICHUNG Logopädie- und Legasthenietherapie*. Zugriff am 03.04.2019 unter https://www.schulen-aar-gau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung%20logop%C3%A4die%20und%20legasthenietherapie.pdf
- Grimm Bovens, A. (2018). *Schulblatt AG/SO Logopädische Erfassung statt Reihenuntersuchung*. Zugriff am 18.02.2019 unter <http://www.val-ag.ch/sites/default/files/u795/pdfs/News/18-08%20Schulblatt%20LEK%20statt%20Reihenuntersuch.pdf>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Auflage ed.). München Deutschland: Elsevier.
- Kany, W., & Schöler, H. (2007). *Fokus: Sprachdiagnostik: Leitfaden zur Sprachstandsbestimmung im Kindergarten* (Frühe Kindheit. Sprache & Literacy). Berlin: Cornelson Scriptor.
- Kittel, A. (2012). *Myofunktionelle Störungen: Ein Ratgeber für Eltern und erwachsene Betroffene* (3., überarb. Aufl. ed., Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Marx, P. & Lenhard, W. (2010). *Diagnostische Merkmale von Screeningverfahren*. In M. Hasselhorn & W.Schneider (Hrsg), *Frühprognose schulischer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Schräpler, U. (2018), *DLV Positionspapier Logopädische Erfassung im Kindergarten (LEK)*. Zugriff am 03.04.2019 unter http://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/DLVD_positionspapier.LEK.2.pdf
- Wiesner, E., (2019), Mail vom 11.04.2019

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: <i>Altersübersicht zur artikulatorischen Aneignung der Konsonanten und Konsonantenverbindungen aus Kannengieser, 2008; zitiert nach Wildegger-Lack 2000, Piske 2001, Weinrich/Zehner 2005, S.56.</i>	10
Tabelle 2: <i>Häufig zu behandelnde phonologische Prozesse, Kannengieser, 2008, S.73.</i>	12
Tabelle 3: <i>Überblick über den Grammatikerwerb, Kannengieser, 2008, S. 155f.</i>	13
Tabelle 4: <i>Überblick über die Diagnostikergebnisse</i>	20
Tabelle 5: <i>Prozesse aus dem PLAKSS-II von Kind A</i>	21
Tabelle 6: <i>Prozesse aus dem PLAKSS-II von Kind C</i>	22

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vorgehen	8
Abbildung 2: Entscheidungsprozess für die Auswahl des Testverfahrens	19
Abbildung 3: Anzahl korrekt erkannter Symptome in Prozent	24
Abbildung 4: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Phonetik/Phonologie	24
Abbildung 5: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Phonetik/Phonologie	25
Abbildung 6: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Semantik/Lexikon	25
Abbildung 7: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Semantik-Lexikon	25
Abbildung 8: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Morphologie/Syntax	25
Abbildung 9: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Symptomen der Ebene Morphologie/Syntax	25
Abbildung 10: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Stottersymptomen	26
Abbildung 11: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen beim Erkennen von Stotter-symptomen	26
Abbildung 12: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen Fachpersonen und Logopädinnen beim Erkennen von Symptomen aus dem orofazialen Bereich	27
Abbildung 13: t-Test: Unterschied zwischen Fachpersonen und Logopädinnen beim Erkennen von Symptomen aus dem orofazialen Bereich	27
Abbildung 14: Mann-Whitney-U-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen mit einem Tageskurs und DaZ-Lehrpersonen mit einer CAS Ausbildung	27
Abbildung 15: t-Test: Unterschied zwischen DaZ-Lehrpersonen mit einem Tageskurs und DaZ-Lehrpersonen mit einer CAS Ausbildung	27

Medienverzeichnis

Verwendetes Bilderbuch

Butschkow, R. (2010). *Hier stimmt ja fast gar nichts!* Köln: Baumhaus Medien

Diagnostik-Materialien

Fox-Boyer, Annette. (2013). *PLAKSS-II : Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen*. Frankfurt am Main: Pearson.

Haid A. (2012). *Scremos - Screening Morphologie-Syntax Informelles Screening zur Erfassung der grammatischen Fähigkeiten bei Kindern unter Berücksichtigung dialektaler Eigenheiten*. Verlag??

Kauschke, Christina, & Siegmüller, Julia. (2010). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS)*. München: Elsevier, Urban & Fischer.

Kohler, J. & Braun, W.G. (2014). *StotterKompass. Abklärung bei kindlichen Redeunflüssigkeiten hinsichtlich Diagnostik-, Beratungs- und eventuell Therapiebedarf für Logopädinnen und andere Fachpersonen, die Abklärungen im Bereich Redeflussstörungen vornehmen*. Beta-Version. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Auswertungsprogramme

Lenhard, A. & Lenhard, W. (2017). *Mittelwertsunterschiede zweier verschieden großer Gruppen (Cohen's d, Hedges' g)*. Zugriff am 15.04.2019 unter <https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html#cohenb>

Paton-Simpson & Associates Ltd, (2009-18). *SOFA – Statistics Open For All*. Download am 01.04.2019 unter <https://www.sofastatistics.com/home.php>

Anhang

I.	Elternbrief.....	I
II.	Bilderbuch «Hier stimmt ja fast gar nichts»	III
III.	Transkript der Videosequenz	VI
I.	Unbereinigtes Transkript.....	VI
II.	Bereinigtes Transkript	XIV
IV.	Zürcher Analyse kindlicher Spontansprache (Z-AKIS) 3.0.....	XVIII
I.	Kind A.....	XVIII
II.	Kind B.....	XXIX
III.	Kind C.....	XXXVII
V.	Diagnostikbögen.....	XLVI
I.	Kind A.....	XLVI
II.	Kind B.....	LIV
III.	Kind C.....	LIX
VI.	Auftrag an die Testpersonen	LXIV
VII.	Beobachtungsbogen leer.....	LXVII
VIII.	Symptom-Katalog (von uns erstellt).....	LXXIX
I.	Kind A.....	LXXIX
II.	Kind C.....	LXXIX
IX.	Videosequenz und ausgefüllte Beobachtungsbögen	LXXX

I. Elternbrief

Liebe Eltern

Wir sind zwei Logopädie Studentinnen im letzten Studienjahr und schreiben zurzeit unsere Bachelorarbeit über das Thema „Spracheinschätzungskompetenzen von Lehrpersonen“. Dafür sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen!

Wir suchen:

→ Sprechfreudige Kinder im 2. Kindergartenjahr mit Deutsch als Muttersprache.

Was bedeutet das für Sie und Ihr Kind:

- Wir filmen Ihr Kind, wie es mit uns ein Bilderbuch betrachtet.
(ca. 20-30min, während dem Kindergarten)
- Der Film wird anonymisiert an bestimmte Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen ausgehändigt, welche die Sprache Ihres Kindes einschätzen sollen.
(Der Film wird NICHT im Internet aufgeschaltet und ist NICHT für beliebige Personen zugänglich!)
- Ein kleiner Teil der gefilmten Kinder wird dann von uns nach der Bilderbuchbetrachtung logopädisch abgeklärt – in diesem Fall würden wir uns nochmals bei Ihnen direkt melden.

Falls Sie einverstanden sind, dass wir das gemeinsame lustvolle Betrachten eines Bilderbuches filmen dürfen, füllen Sie bitte die Einverständniserklärung aus und senden Sie diese bis spätestens am 5. Oktober 2018 an Selina Trottmann, Rigistrasse 11, 5623 Boswil oder an selina.trottmann@gmx.ch.

Bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit bei Selina Trottmann (079 711 51 15) melden.

Wir bedanken uns jetzt schon für Ihre Hilfe und Ihre Bereitschaft!

Freundliche Grüsse

Tanja Eichenberger

Selina Trottmann

Einverständniserklärung für anonymisierte Video- und Tonbandaufnahmen für eine Bachelorarbeit

Liebe Eltern

Im folgenden Talon bestätigen Sie, dass wir ihr Kind für Studienzwecke filmen und die Video- und Tonbandaufnahmen auf einem Datenträger an ausgewählte Personen senden dürfen. Die DVD wird dann nach dem Betrachten von dem Personenkreis wieder an uns retour gesandt.

Die Video- und Tonbandaufnahmen werden ausschliesslich für unsere Bachelorarbeit verwendet. Die Aufnahmen sind anonymisiert und werden ohne Nennung von Namen und Wohnort nur an einen kleinen Personenkreis, der der Schweigepflicht unterliegt, weitergeleitet.

Wir hoffen auf Ihr Einverständnis und danken für Ihre Unterstützung bei der Ausbildung von künftigen Logopädinnen und Logopädinnen.

Freundliche Grüsse

Prof. Wolfgang G. Braun
Begleitender Dozent HfH Zürich

Tanja Eichenberger
Studierende HfH Zürich

Selina Trottmann
Studierende HfH Zürich

Name des Kindes:

Name der Logopädin:

Schule:

- Ich gebe meine Einwilligung, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von T.Eichenberger und S. Trottmann Video- und Tonbandaufnahmen gemacht werden und an ausgewählte Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen versendet werden dürfen.
- Ich gebe meine Einwilligung nicht.

Name:

Ort, Datum: Unterschrift:

II. Bilderbuch «Hier stimmt ja fast gar nichts»

„Hah! Ich vielleicht heute Morgen keine Unterhose angezogen?“
räuselt Lisa. „Nein, das hätte ich doch gemerkt. Oder habe ich aus Versehen zwei übereinander angezogen?“

Endlich ist Lisa im Supermarkt. Mama hat ihr gesagt, was sie einkaufen soll: etwas Gemüse, Eier und eine Packung Milch. Lisa braucht heute ziemlich lange, bis sie alles gefunden hat.

III. Transkript der Videosequenz

I. Unbereinigtes Transkript

Legende zum Transkript	
(...)	→ nicht sprachlich
[...]	→ Interjektionen & kommunikative Füllsel
/	→ Pause (ein / entspricht einer Sekunde)
>unverständlich<	→ Unverständliches
Legende zum Transkript	

Nr.	Gehört (unbereinigtes Transkript)	Intendiert	Kontext/ Kommentar «nicht sprachliche Aktionen» Randinformationen (Ereignisse, Hintergründe der aktuellen Situation, vermutete Intentionen, Anmerkungen usw.)
«Sie sehen gleich einen 9-minütigen Videoausschnitt von 3 Kindern. Bitte notieren Sie nachfolgend Ihre Beobachtungen zu ihrer Sprachentwicklung/ Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.»			
Kind A			
1	(lacht)		Logopädin und Kind sitzen nebeneinander am Tisch. Vor ihnen liegt das Bilderbuch.
2	jetzt dusch mer mol verzelle was du do alles gsesch? (zeigt) ei-ei-eis sifft in ein sublade (zeigt) ein sneema in backofe (schlürft)	Sift = Stift Sublade = Schublade Sneema = Schneemah	
3	mhmm		

4	(schlürf) ein fis (zeigt) in toaste // (zeigt) fasselchanne wo sand uselauft // (zeigt) ein sälbemächti teechanne // (zeigt) ä döte chömed t-l- läupli // (zeigt) und sue // (zeigt) und ein fis // (zeigt) ei und ein motosägi (zeigt) und eini tasse // (zeigt) und eini teechanne mit wo duet ifülle (schlürf)	Fis = Fisch Toaste = Toaster Fasselchanne = wasserchanne Sälbemächti = selbergmächti Läupli = Räupli Sue = Schueh Fis = Fisch Motosägi = Motorsägi	
5	<i>häi gsesch duu viel</i>		
SCHNITT			
6	[äähä] /// (zeigt) ein bueb fo fill in sand swümm // (zeigt) e-e-e- eine säckli mit füessli // (zeigt) ein leu wo fil abelutse // (zeigt) ein lila swarz >vie-eggile-ed< // (zeigt) en >fanfies-spiele // [ehm ehm] und noooo ein pilatefahne // (zeigt mit Ellbogen) und no ein lift	Fo = wo Fill = will Swümm = schwümm Säckli = Gschänkli Fil = will Abelutse = aberutsche Swarz = schwarz Spiele = schpiele Pilatefahne = Piratefahne	Kind sitzt mit Kopf aufgestützt auf dem rechten Arm zur Seite gekippt.
SCHNITT			
7	<i>mhm hä</i>		
8	ich mag fast alli siite aluege		
9	<i>meinsch?</i>		Selina lacht
10	/// e-ei (zeigt) eini-eini spiegel fo in de fasser // (zeigt) eine mens wo fill is wassel mit de sii // (zeigt) ei-ei siff ei siff uf de sloss // (zeigt) eins boot // (zeigt) eins länklad us boot (zeigt) und eis hämi (zeigt) und sue us läde und nooo mmmmm // (zeigt) en teppich wasse	Spiegel = Spiegel Fill = will Fasser = Wasser Mens = Mensch Fil = will Wassel = wasser Sii = Schii	

			Sift = Stift Sloss = Schtross Länklad = Länkrad Hämi = Chämi Sue = Schue Läde = Läder Wasse = Wasser	
11	<i>mhm genau s'wasser isch en teppich hä? // du und die frau lueg emol wie fahrt die ufem roller?</i>			
12	mh die chät aaa-a nöd zum s'lenklad sondel hindezi		Chät = hebt Lenklad = Lenkrad Sondel = sondern Hindezi = hinderzi	Kind wirft die Hände in die Luft. Kind kratzt sich im Gesicht.
13	<i>genau</i>			
SCHNITT				
14	(zeigt) ich mag eine chue fo do ipostet dä /// e-ei ei (zeigt) eine >stosse< mit mit fasse dinne und mit eis bötili (zeigt) hüehn im müglo (zeigt) eine chue in miglo (zeigt) eine ditalle au no in miglo (zeigt) eine slanze in e miglo /// (zeigt) fisse in e miglo		FO = wo lipostet = ichauft Fasse = Wasser Hüehn = Hühner Müglo = Migros Ditalle = Gitarre Slanze = Pflanze Fisse = fische	
15	<i>hm und wie gsänd die fisch us?</i>			
16	<i>lüüen</i>		Lüüen = grünen	
17	<i>mhm</i>			
Kind B				
«Drücken Sie nun PAUSE. Notieren Sie ihre Beobachtungen zu Kind A.»				

18	isch der öppis ufgfalle?		Logopädin und Kind sitzen nebeneinander am Tisch. Vor ihnen liegt das Bilderbuch.
19	/// [mmh] (verneinend)		
20	Gsehts bi dir die chuchi au öppe so us?		
21	/// [mmh] (verneinend)		
22	ned? was isch zum bischpiel andersch bi der?		
23	(zeigt) [da] /////		
24	was isch das? verzell mer emal was du do ggesch		
25	(zeigt) das isch wasser und es bötili mit eme mänsch dinn		
26	mhm und wosch da / da bötili?		
27	ide schublade in		
28	genau		
29	und schueh (zeigt) ///		
30	wo send die Schue?		
31	sind im schüelchrank inn // chüelschrank	Schüelchrank = Chüelschrank	
32	mhm hesch du hesch du kei schue im chüelschrank bi dir dihei?		
33	[hm] (verneinend)		Kind schüttelt den Kopf.
34	nei ich au nöd gell das würd au no schtinke		
35	und s'fischli (zeigt) no da		Selina lacht
36	///// und da (zeigt) chunnt sand use		
37	genau was müest		
38	und en sneeema (zeigt) im bachofe		
39	wa passiert wenn e sneeema im bachofe isch		
40	denn schmilzt er		
41	ja genau		
SCHNITT			
42	(zeigt) [das]		

43	<i>was isch dete</i>		
44	<i>da chamer ganz höch ufe gumpe und eiglich schtimmts gar nöd</i>		
45	<i>mhm dash ächli gfährlich</i>		
46	<i>und da (zeigt) häts no es klavier</i>		Selina lacht
47	<i>[und da] (zeigt) es wörschtli //// wörschtli(zeigt) da überall //</i>		
48	<i>mhm</i>		
49	<i>und // (zeigt) velöööli</i>		
50	<i>was isch mitem velööli?</i>		
51	<i>da (zeigt) häts überall / bide redli hets so chlötz</i>		
52	<i>mhm chamer eso fahre?</i>		
53	<i>[mhm] (verneinend)</i>		
54	<i>neeei gäll das goht ned</i>		
55	<i>und do hets (zeigt) blaiu blätter // (zeigt) und do hürt swasser uf</i>		
56	<i>nickt mh</i>		
57	<i>das (zeigt) isch au nur en teppich</i>		
58	<i>genau gseht us als obs gras en teppich wär hä</i>		
59	<i>[Mhm] (bejahend)</i>		Selina lacht
60	<i>und wa macht de ma do? (zeigt)</i>		
61	<i>de dut da (zeigt) unde wüsch</i>		
62	<i>mhm //////////////</i>		
63	<i>(zeigt) da isch s rädli ä nöd richtig / voll e schueh</i>		
64	<i>da hesch rächt</i>		
"Drücken Sie nun PAUSE. Notieren Sie ihre Beobachtungen zu Kind B."			
Kind C			
65	<i>chasch du mer mol verzelle was bide lisa alles ned schtimmt?</i>		Logopädin und Kind sitzen nebeneinander am Tisch. Vor ihnen liegt das Bilderbuch.
66	<i>ech weiss es jetzt au nömm</i>		

67	<i>ja cho muesch emol luege</i>			Selina schiebt das Buch ein wenig zum Kind.
68	sie mag nümm ässe ///hä / do wüirk sie mag nümm ässe // hei lueg en boot (zeigt) gsehn ich			Kind schaukelt auf dem Stuhl vor und zurück. Selina stellt den Stuhl zurück auf den Boden.
69	<i>mhm was isch mit dem boot?</i>			
70	des chömed zmme /// das chas // so döf sie net da (zeigt) das wassel inefülle wieso dörfst sie das?	Zmme = zäme Wassel = Wasser		Kind kratzt sich am Kopf.
71	<i>dörf sie das?</i>			
72				
73	<i>neei</i>			Kind schüttelt den Kopf.
SCHNIITT				
74	nöd desömmme (zeigt) nöd do inego			
75	<i>wo dut mer fahre mit de schi?</i>			
76	uf de beg	Beg = Berg		Kind blättert die Seite um.
77	<i>mhm chum mer blibed nochli do bi dere siite do hets no ganz viel anderi sache</i>			Selina unterbricht das Blättern.
78	log (zeigt) do is e boot de döf me net gäll	Is = Isch		
79	<i>wieso ned?</i>			
80	dos gfählich isch	Gfählich = Gefährlich		Kind hält die rechte Hand unter die Buchseite.
81	<i>mhm // cha denn es boot uf de schtross fahre?</i>			
82	nei // nume uf de wasse			Kind schüttelt den Kopf.
83	<i>mhm</i>			
84	[lueg] (zeigt) uiii ff mit de mit de lueg (zeigt) mit de suee	Suee = Schue		Kind kratzt sich am Kopf.
85	<i>mhm</i>			
86	deft me ned gell	Deft = döf Me = mer		Kind hebt die Seite an.
87	<i>mhm // lueg emol die (zeigt)</i>			

88	[lustig]			Kind pustet Luft aus dem Mund und macht Furzgeräusche mit dem Mund.
89	<i>wa macht die?</i>			
90	die dut hindele luege		Hindele = hindere	Kind hebt Seite an.
91	<i>cha mer eso fahre?</i>			
92	[nä-ä] // das gfööhlich // jetzt gömme witeee //		Gfööhlich = Gfööhrllich Gömmе = gömmer Wiiteee = wiiter	Kind kratzt sich am Kopf.
SCHNIITT				
93	>unverständlich< das got jo laang			
94	<i>du gsesch no öppis anders wo do echli komisch isch?</i>			Selina lacht. Kind blättert um.
95	<i>chum mir blibed no einisch bi dere siite</i>			Selina blättert zurück.
96	[eh] ich wet öppis gse			Kind versucht zu blättern.
97	<i>ja du döfösch nachederr grad umeblättere aber jetzt düemer do no gschnell luege uf dere siite</i>			Selina legt die Hand auf die Buchseite.
98	das goht jo laang /// hää lueg eis (zeigt) hets no			Kind gähnt und seufzt.
99	<i>mhm // und do / (zeigt) was isch den do passiert?</i>			
100	es wasse sind det das döf mer nöd		Wasse = Wasser	Kind kneift sich ins Ohr.
101	<i>gaht da?</i>			
102	[neii]			
103	<i>wa passiert nämmllich?</i>			
104	gaht swassel use		Wassel = Wasser	Kind bohrt in der Nase.
105	<i>mhm</i>			
106	das han ich mol au gmacht			Kind macht die Augen weit auf.
107	<i>du hesch das mol gmacht?</i>			
108	<i>und denn?</i>			Kind nickt.
109	denn is es ganz am ding o blibed bis ich han nüm chönds use go		Is = isch	

110	hesch denn du au (zeigt) so es wägeli diheime?		
111	[Neei]		
112	im lade hesch das mol gmacht?		
113	[joo] / das machi mol immel wiede	Immel = immer Wiede = wieder	
114	und denn isch de bode (zeigt) ned nass wurde?		
115	neeei		
"Notieren Sie ihre Beobachtungen zu Kind C. Geschafft! Vielen herzlichen Dank"			

II. Bereinigtes Transkript

Kind A	Nr.	bereinigtes Transkript	Intendiert
	2	ei-ei-eis siff in ein sublade ein sneema in backofe	Sift = Stift Sublade = Schublade Sneema = Schneemah
	4	ein fis in toaste fasselchanne wo sand uselaufte ein sälbemachtli teechanne döte chömed l-l- läupli und sue und ein fis ei und ein motorsägi und eini tasse und eini teechanne mit wo duet ifülle	Fis = Fisch Toaste = Toaster Fasselchanne = wasserchanne Sälbemachtli = selbergmächti Läupli = Räupli Sue = Schueh Fis = Fisch Motosägi = Motorsägi
	6	ein bueb wo will in sand swümme e-e-e-eine sänkli mit füessli ein leu wo fil abelutse ein lila swarz >vie-eggile-edec< en >fanfie< spiele und noooo ein pilatefahne und no ein lift	Fo = wo Fill = will Swümme = schwümme Sänkli = Gschänkli Fil = will Abelutse = aberutsche Swarz = schwarz vie-eggile-edec = unverständlich fanfie = unverständlich Spiele = schpiele Pilatefahne = Piratefahne
	8	ich mag fast alli siite aluege	
	10	e-ei-eini-eini spiegel vo in de fassel eine mens wo fill is wassel mit de sii ei-ei siff ei siff uf de sloss eins boot eins länkli us boot und eis hämi und sue us läde und nooo mmmm en teppich wasse	Spiegel = Spiegel Fill = will Fassel = Wasser Mens = Mensch Fil = will

		<p>Wassel = wasser Sii = Schii Sifft = Stift Sloss = Schtross Länklad = Länkrad Hämi = Chämi Sue = Schue Läde = Läder Wasse = Wasser</p>
12	mh die chät aaa-a nöd zum s'lenklad sondel hindezi	<p>Chät = hebt Lenklad = Lenkrad Sondel = sondern Hindezi = hinderzi</p>
14	ich mag eine chue vo do ipostet dä e-ei ein eine >stosse< mit mit fasse dinne und mit eis bötli hüehn im müglo eine chue in miglo eine ditalle au no in miglo eine slanze in e miglo fisse in e miglo	<p>lipostet = ichauft Stosse = unverständlich Fatige = unverständlich Fasse = Wasser Hüehn = Hühner Müglo = Migros Ditalle = Gitarre Slanze = Pflanze Fisse = fische</p>
16	lüüen	Lüüen = grünen

Kind B

Nr.	bereinigtes Transkript	Intendiert
23	das isch wasser und es bölli mit eme mänsch dinn	
25	ide schulade in	
27	und schueh	
29	sind im schüelchrank inn chüelschrank	Schüelchrank = Chüelschrank
33	und s'fischli no da	
36	und en sneeema im bachofe	
38	denn schmilzt er	
42	da chamer ganz höch ufe gumpe und eiglich schtimmts gar nöd	
44	und da häts no es klavier	
45	es wörschtlü wörschtlü da überall	
49	da häts überall bide redli hets so chlötz	
53	und do hets blaui blätter und do hürt swasser uf	
55	das isch au nur en teppich	
59	de dut da unde wüsche	
61	da isch s rädli ä nöd richtig voll e schueh	

Kind C

Nr.	bereinigtes Transkript	Intendiert
64	ech weiss es jetzt au nömm	
66	sie mag nümm ässe do würk sie mag nümm ässe hei lueg en boot gsehn ich	
68	des chömed zmme das chas so döf sie net da das wassel inefülle wieso dörfst sie das?	Zmme = zäme Wassel = Wasser
72	nöd desömmme nöd do inego	
74	uf de beg	Beg = Berg
76	log do is e boot de döf me net gäll	Is = Isch
78	dos gfählich isch	Gfählich = Gefährlich
80	nei nume uf de wasse	
82	uiii ff mit de mit de lueg mit de suee	Suee = Schue
84	deft me ned gell	Deft = döf
88	die dut hindele luege	Me = mer Hindele = hindere
90	das gfööhlich jetzt gömme wiiteee	Gfööhlich = Gfööhlich Gömme = gömmer Wiiteee = wiiter
91	das got jo laang	
94	ich wet öppis gse	
96	das goht jo laang hää lueg eis hets no	
98	es wasse sind det das döf mer nöd	
102	gaht swassel use	Wasse = Wasser
103	das han ich mol au gmacht	Wassel = Wasser
106	denn is es ganz am d'ing o blibed bis ich han nüm chönds use go	Is = isch
110	das machi mol immel wiede	Immel = immer Wiede = wieder

IV. Zürcher Analyse kindlicher Spontansprache (Z-AKIS) 3.0

I. Kind A

Z-AKIS

Zürcher Analyse *kindlicher* Spontansprache 3.0

Teil II: Daten und allgemeine Analyse des Transkriptes

Grunddaten

Daten des Kindes	
Name des Kindes	L.B. (Kind A)
Geburtsdatum / Alter	11.06.2013 / 5;4
Monolingual / bilingual	Monolingual
Untersuchungsdatum	19.10.2018
Erstablärung ja / nein	Ja
Wenn bereits in Behandlung seit wann?	
Personen im Raum	2
Untersucherin	Selina Trottmann
Beschreibung der verwendeten Kommunikationssituation	
Situation	Betrachten des Bilderbuches «Hier stimmt ja fast gar nichts» von Ralf Butschkow

Angaben zur Transkription

Transkriptanalyse allgemein (nach Transkripterstellung Teil 1)	
Gesamtdauer (Min.)	2 Minuten 45 Sekunden
Anzahl turns (Kind)	8
Anzahl turns (Gesprächspartnerin)	9
Anzahl Worte (Kind) im unbereinigten Transkript (mit gelb)	179
Anzahl Worte (Kind) im bereinigten Transkript (ohne gelb)	70
Erstkommentar / Ersteindruck des Kommunikations- verhaltens und der sprachlichen Leistungen allgemein	auffällig

Teil III Transkriptanalyse sprachenebenenbezogen

Phonetik / Phonologie

III.1 ESPA-Analyse

Nr.	fehrealisiert	Elision (Auslassung)	Substitution (Ersetzung)	Permutation (Umstellung)	Addition (Hinzufügung)	Kommentar
2	Schtift → Sift		/sch/ durch /s/			Nr. 10
2	Schublade → Sublade		/sch/ durch /s/			
2	Schneema → Sneema		/sch/ durch /s/			
4	Fisch → Fis		/sch/ durch /s/			
4	Toaster → Toaste	/r/				
4	Wasserchanne → Fasselchanne		/w/ durch /f/ /r/ durch /l/			
4	Sälbergmächti → Sälbermächti	/g/				
4	Räupli → Läupli		/r/ durch /l/			

4	Schue → Sue			/sch/ durch /s/					Nr. 10
4	Fisch → Fis			/sch/ durch /s/					
4	Motorsägi → Motosägi	/r/							
6	Wo → fo			/w/ durch /f/					Nr. 14
6	Will → Fill			/w/ durch /f/					Nr. 6, 10, 10
6	Schwümme → Swümme			/sch/ durch /s/					
6	Gschänkli → Säkli	/g/ , /n/		/sch/ durch /s/					
6	Aberutsche → Abelutse			/r/ durch /l/					
6	Schwarz → Swaz	/r/		/sch/ durch /s/					
6	Vie-eggile-ede								
6	Fanfie								
6	Schpiele → Spiele			/schp/ durch /sp/					
6	Piratefahne → Pilatefahne			/r/ durch /l/					
10	Schpiegel → spiegel			/schp/ durch /sp/					
10	Wasser → Fasse	/r/		/w/ durch /f/					
10	Mensch → Mens			/sch/ durch /s/					
10	Wasser → Wassel			/r/ durch /l/					
10	Schli → Sii			/sch/ durch /s/					

10	Schiff → Siff				/sch/ durch /s/				
10	Schross → Sloss				/schtr/ durch /s/				
10	Länkrad → Länklad				/r/ durch /l/				Nr. 12
10	Chämi → Hämi				/ch/ durch /h/				
10	Läder → Läde	/r/							
10	Wasser → Wasse	/r/							
12	Hät → Chät				/h/ → /ch/				
12	Sonder → Sondel				/r/ durch /l/				
12	Hinderzi → Hindezi	/r/							
14	Schtosse → stosse				/scht/ durch /st/				
14	Fatige								
14	Fasse	/r/			/w/ durch /f/				
14	Migro → Müglo				/r/ durch /l/				
14	Migro → Miglo				/r/ durch /l/				Nr. 14
14	Gitarre → ditalle				/g/ durch /d/ /r/ durch /l/				
14	Slanze								
14	Fische → Fisse				/sch/ durch /s/				
16	Grüen → lüen	/g/			/r/ durch /l/				

Zusammenfassung Fehlrealisationen (Häufigkeit)	8 Mal /r/ 3 Mal /g/ 1 Mal /n/ →12 Mal	19 Mal VV /sch/ zu /s/ 13 Mal /r/ zu /l/ 1 Mal /g/ zu /d/ 8 Mal /w/ zu /f/ →41 Mal				
Gesamteinschätzung	Grösstenteils macht Kind A Substitutionen, davon sind die Laute /sch/, /r/, /g/ und /w/ betroffen. 12 Mal werden Elisionen gemacht von den Lauten /r/, /g/ und /n/.					

III.2 Aussagen zur Phonetik

Nr.	Fehlrealisierung Ankerbeispiele Transkript	Beschreibung Fehlerart
2,4,	Sublade, Sneema, Fis,	/sch/ kann nicht gebildet werden
4	Toaste,	/r/ kann nicht gebildet werden

Gesamteinschätzung Phonetik-Analyse:

Die Laute /sch/ und /r/ können phonetisch nicht gebildet werden.

III.3 Aussage zu Konstanz / Konsequenz

Laut	Ankerbeispiele aus Transkript von Fehlrealisierungen eines Lautes	Konstant/konsequent
/sch/	Nr. 2 (sublade), Nr. 4 (fis), Nr. 6 (swümmme)	Konstant / konsequent (Substitution durch /s/)
/r/	Nr. 4 (toaste), Nr. 6 (abelutse), Nr. 14 (miglo)	Inkonstant / inkonsequent (Elision oder Substitution durch /l/)
/w/	Nr. 6 (fil), Nr. 10 (wassel), Nr. 10 (fassel)	Inkonstant / konsequent (Substitution durch /f/)

III.4 Deskriptive Aussage zur Verständlichkeit des Kindes

Einschätzung der Verständlichkeit während der Spontansprachsequenz:
Es gab einige Wörter, welche selbst durch den Zusammenhang nicht intendiert werden konnten.

Semantik / Lexikon

III.5 Verhältnis Funktions- und Inhaltswörter Auszählung des gesamten bereinigten Transkriptes

Anzahl Funktionswörter (FW)	93	Anzahl Inhaltswörter (IW)	75
Verhältnis:	93 : 75 = 1.24		
Einschätzung des Verhältnisses, Kommentar:			
Schwer einschätzbar wegen der Situation Bilderbuchbetrachten.			

III.6 Verhältnis der Wortklassen

Nomen	Verben	Adjektiv	Pronomen	Partikel
54	15	6	34	59

Einschätzung des Mengenverhältnisses / Differenziertheit des Wortschatzes:

Auffällig viele Pronomen und Partikel.

Nomen, Verben und Adjektive sind für diese Bilderbuchsequenz genügend vorhanden.

III.7 Aussagen zu semantischen Fehlrealisierungen

Nr.	fehrealisiert	Beschreibung Fehlerart
14	ipostet	Neuschöpfung des Wortes «ichaufe», «poschte»

Syntax / Morphologie

III.8 SV-Kongruenz-Einschätzung (Stufenmodell Griesshaber)

Stufe	Ankerbeispiele aus Transkript	Häufigkeit
Stufe 0 Bruchstückhafte Äusserungen	Nr. 16	1 Mal von 8 Äusserungen → sehr selten
Stufe 1 Finites Verb in einfachen Äusserungen	Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	7 Mal von 8 Äusserungen → sehr häufig

Stufe 2 Trennung von finitem und infinitem Verb	-	-
Stufe 3 Subjekt nach finitem Verb (Inversion)	-	-
Stufe 4 Nebensatz mit finitem Verb in Endstellung	-	-

III.9 Kategorisierung der Entwicklungsphasen nach Clahsen

Phase	Ankerbeispiele aus Transkript	Häufigkeit
Phase 1 Einwortäußerungen	Nr. 16	1 Mal von 8 Äußerungen → sehr selten
Phase 2 Zwei- und Mehrwortäußerungen	-	-
Phase 3 Weiterentwicklung der 2. Stufe erweiterte Satzstrukturen	Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	7 Mal von 8 Äußerungen → sehr häufig
Phase 4 Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten	-	-

Phase 5 komplexe Sätze, Teilsätze	-
--------------------------------------	---

III.10 Äusserungslänge (Durchschnittsberechnung aus bereinigtem Gesamttranskript)

Durchschnittliche Äusserungslänge:	112 Wörter : 8 Äusserungen = 14
Einschätzung der Äusserungslänge:	Lange durchschnittliche Äusserungslänge, da in einem Turn sehr viele Dinge aufgezählt wurden. Da es sich bei der Situation um das Betrachten eines Bilderbuches handelt kann dies nicht bewertet werden.

III.11 Fehlrealisierungen (Aspekt Wortreihenfolge) im Satz

Nr.	fehrealisiert	Elision (Auslassung)	Substitution (Ersetzung)	Permutation (Umstellung)	Addition (Hinzufügung)
2	Ein sift in ein sublade ein sneema in backofe				
4	Ein fis in toast, ...				
12	Sonel hindezi	Verb			
Häufigkeit		→sehr häufig, da es oft Aufzählungen sind, was Kind A alles sieht			

Gesamteinschätzung ESPA-Analyse Wortreihenfolge im Satz:
Schwierig zu bewerten, da es sich um das Betrachten von einem Bilderbuch handelt, und sehr viele Aufzählungen, von Dingen, die Kind A sieht, stattfinden.
Weitere Diagnostik nötig.

III.12 Qualitative Aussage zur Verwendung von Morphemen als Ausdruck von Wortbeziehungen im Satz

Nr.	Ankerbeispiele aus Transkript	Flexionsform	Häufigkeit
		Verbform passt nicht zum Subjekt	
		Fehlerhafte Anpassung Adjektiv an Subjekt	
		Fehlerhafte Artikelanpassung	
		Falsches Tempus	
		Falscher Kasus	

Gesamteinschätzung morpho-syntaktische Leistungen:
Anhand dieses Videoausschnittes schwer beurteilbar. Weitere Diagnostik nötig.

II. Kind B

Teil II: Daten und allgemeine Analyse des Transkriptes

Grunddaten

Daten des Kindes	
Name des Kindes	L. A. (Kind B)
Geburtsdatum / Alter	24.01.2013 / 5;8
Monolingual / bilingual	Monolingual
Untersuchungsdatum	19.10.2018
Erstablklärung ja / nein	Ja
Wenn bereits in Behandlung seit wann?	
Personen im Raum	2
Untersucherin	Selina Trottmann
Beschreibung der verwendeten Kommunikationssituation	
Situation	Betrachten von 3 Doppelseiten des Bilderbuches stimmt ja fast gar nichts» von Ralf Butschkow

Angaben zur Transkription

Transkriptanalyse allgemein (nach Transkripterstellung Teil 1)	
Gesamtdauer (Min.)	2 Minuten 38 Sekunden
Anzahl turns (Kind)	22
Anzahl turns (Gesprächspartnerin)	22
Anzahl Worte (Kind) im unbereinigten Transkript (mit gelb)	110
Anzahl Worte (Kind) im bereinigten Transkript (ohne gelb)	95
Erstkommentar / Ersteindruck des Kommunikations- verhaltens und der sprachlichen Leistungen allgemein	Unauffällig

Teil III Transkriptionanalyse sprachenebenenbezogen

Phonetik / Phonologie

III.1 ESPA-Analyse

Nr.	fehrealisiert	Elision (Auslassung)	Substitution (Ersetzung)	Permutation (Umstellung)	Addition (Hinzufügung)	Kommentar
29	Chüelschrank → Schüelchrank			1		Wurde jedoch selbstkorrigiert
Zusammenfassung Fehlrealisationen (Häufigkeit)						
Gesamteinschätzung Kind B macht in der gesamten Sequenz eine Permutation, welche sie jedoch selber korrigiert, somit ist ihre Phonetik unauffällig zu bewerten.						

III.2 Aussagen zur Phonetik

Nr.	Fehlrealisierung Ankerbeispiele Transkript	Beschreibung Fehlerart

Gesamteinschätzung Phonetik-Analyse:

Bei Kind B sind in der gesamten Sequenz keine phonetischen Prozesse zu beobachten. Das Lautinventar ist vollständig erworben.

III.3 Aussage zu Konstanz / Konsequenz

Laut	Ankerbeispiele aus Transkript von Fehlrealisierungen eines Lautes	Konstant/konsequent
	-	

III.4 Deskriptive Aussage zur Verständlichkeit des Kindes

Einschätzung der Verständlichkeit während der Spontansprachsequenz:

Kind B spricht sehr verständlich.

Semantik / Lexikon

III.5 Verhältnis Funktions- und Inhaltswörter Auszählung des gesamten bereinigten Transkriptes

Anzahl Funktionswörter(FW)	56	Anzahl Inhaltswörter (IW)	39
Verhältnis:	56 : 39 = 1.435897435897436		
Einschätzung des Verhältnisses, Kommentar:			

Schwer einschätzbar wegen der Situation Bilderbuchbetrachten.

III.6 Verhältnis der Wortklassen

Nomen	Verben	Adjektiv	Pronomen	Partikel
20	15	4	12	44
Einschätzung des Mengenverhältnisses / Differenziertheit des Wortschatzes:				
Unauffällig.				

III.7 Aussagen zu semantischen Fehlrealisierungen

Nr.	fehltrealisiert	Beschreibung Fehlerart
		-

Syntax / Morphologie

III.8 SV-Kongruenz-Einschätzung (Stufenmodell Griesshaber)

Stufe	Ankerbeispiele aus Transkript	Häufigkeit
Stufe 0 Bruchstückhafte Äusserungen	Nr. 25, 27, 33, 36, 45	5 Mal von 15 Äusserungen →häufig

Stufe 1 Finites Verb in einfachen Äusserungen	Nr. 23, 29, 38, 42, 44, 49, 53, 55, 59, 61	10 Mal von 15 Äusserungen →sehr häufig
Stufe 2 Trennung von finitem und infinitem Verb	-	-
Stufe 3 Subjekt nach finitem Verb (Inversion)	-	-
Stufe 4 Nebensatz mit finitem Verb in Endstellung	-	-

III.9 Kategorisierung der Entwicklungsphasen nach Clahsen

Phase	Ankerbeispiele aus Transkript	Häufigkeit
Phase 1 Einwortäusserungen	-	-
Phase 2 Zwei- und Mehrwortäusserungen	Nr. 25, 27, 38 (allerdings sind das Antworten auf Fragen)	3 Mal von 15 Äusserungen →selten
Phase 3 Weiterentwicklung der 2. Stufe erweiterte Satzstrukturen	Nr. 29, 33, 36, 44, 45, 49, 55, 59, 61	9 Mal von 15 Äusserungen →sehr häufig

Phase 4 Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten	Nr. 23, 42, 53	3 Mal von 15 Äusserungen →häufig
Phase 5 komplexe Sätze, Teilsätze	-	-

III.10 Äusserungslänge (Durchschnittsberechnung aus bereinigtem Gesamttranskript)

Durchschnittliche Äusserungslänge:	MLU: 94 Wörter : 15 Äusserungen = 6,2666
Einschätzung der Äusserungslänge:	Ich schätze die Äusserungslänge von Kind B im Kontext als normal ein. Da es sich bei der Situation um das Betrachten eines Bilderbuches handelt kann dies nicht bewertet werden.

III.11 Fehlrealisierungen (Aspekt Wortreihenfolge) im Satz

Nr.	fehlerrealisiert	Elision (Auslassung)	Substitution (Ersetzung)	Permutation (Umstellung)	Addition (Hinzufügung)
33, 36, 45		Verb			
Häufigkeit		Selten			

Gesamteinschätzung ESPA-Analyse Wortreihenfolge im Satz:

Die Wortreihenfolge in den Sätzen von Kind B ist grösstenteils korrekt. Selten wurde das Verb ausgelassen, allerdings handelt es sich bei den Aussagen um kurze Antworten auf Fragen.

III.12 Qualitative Aussage zur Verwendung von Morphemen als Ausdruck von Wortbeziehungen im Satz

Nr.	Ankerbeispiele aus Transkript	Flexionsform	Häufigkeit
		Verbform passt nicht zum Subjekt	
		Fehlerhafte Anpassung Adjektiv an Subjekt	
		Fehlerhafte Artikelanpassung	
		Falsches Tempus	
		Falscher Kasus	

Gesamteinschätzung morpho-syntaktische Leistungen:

Flexionsformen werden korrekt verwendet..

III. Kind C

Teil II: Daten und allgemeine Analyse des Transkriptes

Grunddaten

Daten des Kindes	
Name des Kindes	J.A. (Kind C)
Geburtsdatum / Alter	25.01.2014 / 4;8
Monolingual / bilingual	Monolingual
Untersuchungsdatum	19.10.2018
Erstablärung ja / nein	Ja
Wenn bereits in Behandlung seit wann?	
Personen im Raum	2
Untersucherin	Selina Trottmann
Beschreibung der verwendeten Kommunikationssituation	
Situation	Betrachten von 3 Doppelseiten des Bilderbuches «stimmt ja fast gar nichts» von Ralf Butschkow

Angaben zur Transkription

Transkriptanalyse allgemein (nach Transkripterstellung Teil 1)	
Gesamtdauer (Min.)	3 Minuten 6 Sekunden
Anzahl turns (Kind)	24
Anzahl turns (Gesprächspartnerin)	26
Anzahl Worte (Kind) im unbereinigten Transkript (mit gelb)	151
Anzahl Worte (Kind) im bereinigten Transkript (ohne gelb)	142
Erstkommentar / Ersteindruck des Kommunikations- verhaltens und der sprachlichen Leistungen allgemein	Auffällig

Teil III Transkriptanalyse sprachenebenenbezogen

Phonetik / Phonologie

III.1 ESPA-Analyse

Nr.	fehrealisiert	Elision (Auslassung)	Substitution (Ersetzung)	Permutation (Umstellung)	Addition (Hinzufügung)	Kommentar
68	Zäme → zimme	/ä/				
68	Wasser → Wassel		/r/ durch //			Nr. 80, 102
74	Berg → Beg	/r/				
76	Isch → is		/sch/ durch /s/			Nr. 106
78	Gfährlich → Gfährlich	/r/				Nr. 90
82	Schue → Sue		/sch/ durch /s/			
88	Hindere → hindele		/r/ durch //			
90	Gömmere → gömme	/r/				
90	Witer → wite	/r/				
98	Wasser → Wasse	/r/				

110	Immer → Immel	/r/ durch //			
110	Wieder → wieder	/r/			
	Zusammenfassung Fehlrealisationen (Häufigkeit)	7 Mal /r/ 1 Mal /ä/	3 Mal /sch/ zu /s/ 3 Mal /r/ zu //		
	Gesamteinschätzung	Der Laut /r/ wird inkonstant und inkonsequent entweder durch den // ersetzt, weggelassen oder vereinzelt gebildet (würk, Nr.66). Der Laut /sch/ kann nicht gebildet werden und wird konstant und konsequent durch den /s/ ersetzt.			

III.2 Aussagen zur Phonetik

Nr.	Fehlrealisierung Ankerbeispiele Transkript	Beschreibung Fehlerart
		Siehe oben

Gesamteinschätzung Phonetik-Analyse:

Der Laut /r/ wird inkonstant und inkonsequent entweder durch den // ersetzt, weggelassen oder vereinzelt gebildet (würk, Nr.66).
Der Laut /sch/ kann nicht gebildet werden und wird konstant und konsequent durch den /s/ ersetzt.

III.3 Aussage zu Konstanz / Konsequenz

Laut	Ankerbeispiele aus Transkript von Fehlrealisierungen eines Lautes	Konstant/konsequent
/r/	Nr. 66 (würk), Nr. 90 (gröhlich), Nr. 102 (wassel)	Inkonstant + inkonsequent (Elision, Substitution durch // oder korrekte Bildung)
/sch/	Nr. 76 (is), Nr. 82 (Sue)	Konstant + konsequent

III.4 Deskriptive Aussage zur Verständlichkeit des Kindes

Einschätzung der Verständlichkeit während der Spontansprachsequenz:

Grundsätzlich versteht man Kind C gut. Es gibt während der Spontansprachsequenz keine Wörter, welche man nicht intendieren konnte.

Semantik / Lexikon

III.5 Verhältnis Funktions- und Inhaltswörter Auszählung des gesamten bereinigten Transkriptes

Anzahl Funktionswörter (FW)	86	Anzahl Inhaltswörter (IW)	53
Verhältnis:	86 : 53 = 1.622641509433962		
Einschätzung des Verhältnisses, Kommentar:			
Schwer einschätzbar wegen der Situation Bilderbuchbetrachten.			

III.6 Verhältnis der Wortklassen

Nomen	Verben	Adjektiv	Pronomen	Partikel
8	40	5	30	56
Einschätzung des Mengenverhältnisses / Differenziertheit des Wortschatzes:				
Viele Verben, wenig Nomen und Adjektive verwendet.				

III.7 Aussagen zu semantischen Fehlrealisierungen

Nr.	fehrealisiert	Beschreibung Fehlerart
		-

Syntax / Morphologie

III.8 SV-Kongruenz-Einschätzung (Stufenmodell Griesshaber)

Stufe	Ankerbeispiele aus Transkript	Häufigkeit
Stufe O Bruchstückhafte Äusserungen	Nr. 74, 78, 80, 84	4 Mal von 20 Äusserungen →selten

Stufe 1 Finites Verb in einfachen Äusserungen	Nr. 64, 76, 84, 88, 90, 91, 94, 96, 98, 102, 110	11 Mal von 20 Äusserungen → häufig
Stufe 2 Trennung von finitem und infinitem Verb	Nr. 66, 68, 72, 103, 106,	5 Mal von 20 Äusserungen → häufig
Stufe 3 Subjekt nach finitem Verb (Inversion)	-	-
Stufe 4 Nebensatz mit finitem Verb in Endstellung	-	-

III.9 Kategorisierung der Entwicklungsphasen nach Clahsen

Phase	Ankerbeispiele aus Transkript	Häufigkeit
Phase 1 Einwortäusserungen	-	-
Phase 2 Zwei- und Mehrwortäusserungen	Nr. 74, 78, 80, 84, 91, 94, 102 (allerdings sind das Antworten auf Fragen)	7 Mal von 20 Äusserungen → häufig

Phase 3 Weiterentwicklung der 2. Stufe erweiterte Satzstrukturen	Nr. 64, 72, 76, 82, 88, 90, 96, 98, 110	9 Mal von 20 Äusserungen → sehr häufig
Phase 4 Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten	Nr. 103, 106,	2 Mal von 20 Äusserungen → selten
Phase 5 komplexe Sätze, Teilsätze	-	-

III.10 Äusserungslänge (Durchschnittsberechnung aus bereinigtem Gesamttranskript)

Durchschnittliche Äusserungslänge:	131 Wörter : 20 = 6,55
Einschätzung der Äusserungslänge:	Ich schätze die Äusserungslänge von Kind C im Kontext als normal ein. Da es sich bei der Situation um das Betrachten eines Bilderbuches handelt, kann dies nicht bewertet werden.

III.11 Fehlrealisierungen (Aspekt Wortreihenfolge) im Satz

Nr.	fehrealisiert	Elision (Auslassung)	Substitution (Ersetzung)	Permutation (Umstellung)	Addition (Hinzufügung)
66	Hei lueg en boot gsehn ich			Verb + Objekt	
78	Do's grählich isch	Will's do grählich isch		Objekt + Verb	

Häufigkeit	1 Mal	2 Mal
------------	-------	-------

Gesamteinschätzung ESPA-Analyse Wortreihenfolge im Satz:

Kind C macht in der Sequenz eher kurze Sätze, dies liegt allerdings auch an der Situation. Vereinzelt macht Kind C Fehler bei der Wortreihenfolge im Satz. Verb und Objekt werden zwei Mal vertauscht und bei der Bildung von einem Weil-Satz wird der «Weil» weggelassen. Es ist weitere Diagnostik nötig.

III.12 Qualitative Aussage zur Verwendung von Morphemen als Ausdruck von Wortbeziehungen im Satz

Nr.	Ankerbeispiele aus Transkript	Flexionsform	Häufigkeit
68	Sie dörrt;	Verbform passt nicht zum Subjekt	1 Mal
		Fehlerhafte Anpassung Adjektiv an Subjekt	
		Fehlerhafte Artikelanpassung	
106	Is (..) bliebed	Falsches Tempus	1 Mal
		Falscher Kasus	

Gesamteinschätzung morpho-syntaktische Leistungen:

2 Fehler bei Verbform und Tempus, es ist weitere Diagnostik nötig.

V. Diagnostikbögen

I. Kind A

PLAKSS-II

PLAKSS-II Protokollbogen 1: Prozessbefund (Schweiz)

Name des Kindes

L.W.

Geb.-Datum

11.06.2013

Alter

5;8

Testdatum

14.02.2019

Nr.	Item	Transkription	Äußerung des Kindes	Phonologische Prozesse
1	Tasche	tæʃə	tæʃə	VV /sch/
2	Gabel	gəblə	dəblə	VV /g/
3	Hund	hʊnt	✓	
4	Blumentopf	bluəmətɔp	✓	
5	Lampe	lɔmpə	✓	
6	Licht	liçt	✓	
7	Vogel	fɔgəl	✓	
8	Sonne	sʊnə	✓	
9	Pullover	pʊlɔvər	✓	
10	Stuhl	ʃtuəl	stuel	VV /sch/
11	Marienkäfer	mɔriəkæ:fər	mæuechäfe	/r/ → /l/
12	rot	rot	lot	/r/ → /l/
13	Taucher	tæuxər	tauchei	/r/ → /l/
14	Haus	hʊs	chʊs	/h/ → /ch/
15	Finger	fɪŋər	fingä	TFK
16	Telefon	tɛlifon	✓	
17	Spinne	ʃpɪnə	spinne	VV /sch/
18	Hase	hɑ:s	✓	
19	Katze	xɔts	✓	
20	Tasse	təsə	✓	
21	Eichhörnli	æixhörnli	✓	
22	Bett	bɛt	✓	
23	Trommel	trʊmlə	tlommle	/r/ → /l/
24	Feuerwehr	fyrvər	fühweh	RCC, TFK
25	Teller	tælər	tälle	TFK
26	Motorrad/Tof	motorɔd/tɔf	motolad	/r/ → /l/
27	Schnecke	ʃnæk	✓	
28	Zitrone	tsitrone	sitlone	Deaffr., /r/ → /l/
29	Nest	næʃt	✓	
30	Rutschbahn	rutʃbɔn	lutsbahn	/r/ → /l/, VV /sch/
31	Becher	bæxər	bäche	TFK
32	Feder	fædəər	fädele	/r/ → /l/
33	Brief	bri:f	bief	RCCi
34	Baum	bæum	✓	
35	Zebra	tsebr	zebia	/r/ → /l/
36	Knöpfe	xnɔpf	nöpfe	RCCi
37	drei	dry	dlü	/r/ → /l/
38	Fisch	fɪʃ	fis	VV /sch/
39	Milch	milx	✓	
40	Polizei	politʃei	polisei	Deaffr.
41	Flasche	flæʃə	släse	/f/ → /s/
42	Krokodil	kxrokɔdɪl	chlokodii	/k/ → /ch/, /r/ → /l/
43	grün	gry:n	dlüen	/r/ → /l/, VV /g/
44	Elefant	elɪfont	✓	
45	Blume	bluəmə	dlueme	/b/ → /d/
46	Gespenst	kʃpæŋʃt	dlɛst	—
47	Drache	drɔxə	✓	
48	Banane	bɔnɔ:nə	✓	
49	gelb	gæl	däl	VV /g/
50	Bagger	bɔkər	bägge	TFK
51	Geburtstag	gəbʊrtʃtɑ:g	de bötstag	VV /g/, RCC
52	Jacke	ʃɔkə	✓	
53	streiten	ʃtritə	stlite	/r/ → /l/, VV /sch/
54	Ring	rɪŋ	ling	/r/ → /l/

Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen (PLAKSS-II) – Protokollbogen 1, von Annette V. Fox-Boyer

© 2014 Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt am Main. Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Nr.	Item	Transkription	Äußerung des Kindes	Phonologische Prozesse
55	Bild	bɪld	✓	
56	Schmetterling	ʃmættərɪŋ	smätterling	VV/sch/, RCC
57	Bank	bɔŋkx	✓	
58	Trampolin	tʁɔmpolin	lampolin	RCCi
59	Roller	rɔlər	lolle	/r/ → /l/, TFK
60	Buch	bʊx	✓	
61	Spritze	ʃpʁytʂə	spötze	VV/sch/, RCCi
62	Jäger	je:gər	jäge	TFK
63	Schiff	ʃɪf	siff	VV/sch/
64	König	kxɔnɪg	chönid	/k/ → /ch/, VV/g/
65	Glas	glɔ:s	slas	/g/ → /s/
66	Auto	æuto	✓	
67	blau	blæu	dian	/b/ → /d/
68	kaputt	kxɔput	✓	
69	Schwan	ʃvɔn	swan	VV/sch/
70	Sack	sɔkx	✓	
71	Pflaster	pflɔstər	laste	RCCi, TFK
72	Traktor	tʁɔkxtɔr	lakto	RCCi, TFK
73	Schrank	ʃʁɔŋkxə	chlank	-
74	Apfel	ɔpfəl	✓	
75	Zange	tʂɔŋə	sange	Deaffr.
76	Schere	ʃe:r	see	VV/sch/, TFK
77	Geschenk	kʃæŋkx	sänkli	RCCi, VV/sch/
78	Fenster	fænstər	fänste	VV/sch/, TFK
79	Brille	bʁɪlə	blülle	/r/ → /l/
80	Wurst	vʊʁst	fuess	/w/ → /f/, RCC, VV/sch/
81	Gras	grɔ:s	glas	/r/ → /l/
82	Schlange	ʃlɔŋə	slange	VV/sch/
83	Hexe	hæks	✓	
84	Frosch	fʁɔʃ	fos	RCCi, VV/sch/
85	quak	kxvɔ:kx	waguag	
86	Zwerg	tʂvɛrg	zväg	RCC
87	Pferd	pfe:rt	fed	Deaffr., RCC
88	Sprützchanne	ʃpʁytʂxɔnə	spötzchanne	RCCi
89	Wald	vɔld	✓	
90	Kleid	xlæid	✓	
91	Nuss	nʊs	✓	
92	Giraffe	gɪrɔf	gɪaff	/r/ → /l/
93	Korb	xɔrb	chob	RCC
94	Schlüssel	ʃlʏsəl	slössel	VV/sch/
95	Dusche	tʊʃɪ	dussi	VV/sch/
96	Gitarre	gɪtərə	ditalle	VV/g/, /r/ → /l/

isoliert bildbar: pf, g,

isoliert nicht bildbar: sch, r

Physiologische Prozesse		Pathologische Prozesse		Artikulatorische Prozesse	
< 2;5		Kontakt Ass	—	Int /s z ts/	alle
Plos	—	Vok /l/	—	Lat /s z/	
TFK	11 immer /r/	RV /t d n/	—	Lat /ʃ/	
TsFK	—	Allo Frik	—	Mult. Int	
Glott Er/r /→[h ?]	—	/f v/ → /s z/	—	/r/ → /l/	20
Deaffr /pf ts/	4	OnsetP	—		
VV /n/ → [n]	—	Vok	—		
< 3;0		TCC	—		
Ass (~ 5x)	—	VCC	—		
TUS (~ 5x)	—	/h/ → /ch/	1		
RV /j/ → [ç]	—	/f/ → /s/	1		
< 3;6		/k/ → /ch/	2		
VV /k g / → [t d]	6	/b/ → /d/	2		
< 4;0		/g/ → /s/	1		
VV /ç/ → [s]	—	/w/ → /f/	1		
RCC i	9	RCC m/f	7		
< 5;0		Anzahl Einzelveränderungen		Anzahl nicht bewertbarer Äußerungen	
VV /j/ → [s]	18	N =	4	N =	2

C.V. W.K. 17.2.10

5. Wortproduktion Nomen

Prüfwort	Reaktion
1. Feder (11.)	✓
2. Sieb (12.)	—
3. Hammer (14.)	✓
4. Sack (15.)	✓
5. Igel (21.)	✓
6. Dieb (30.)	Räubermaad
7. Wecker (36.)	✓
8. Fuchs (44.)	Wolf
9. Herz (46.)	✓
10. Ziege (47.)	✓
11. Mond (50.)	✓
12. Pilz (51.)	✓
13. Nest (59.)	✓
14. Kran (70.)	✓
15. Kleid (71.)	✓
16. Brief (72.)	✓
17. Spritze (73.)	✓
18. Zwiebel (76.)	—
19. Drachen (81.)	✓
20. Schlüssel (82.)	✓

Summe: 16

Bei den fett gedruckten Ziffern handelt es sich um die Stimulus-Nummer aus dem Subtest 1 Lautbefund.

PR 31

6. Wortproduktion Verben

Prüfwort	Reaktion
1. schwimmen	✓
2. tragen	✓
3. sitzen	✓
4. retten	helfe ✓
5. gähnen	isch müed
6. schieben	schupfe
7. kämpfen	strite ✓
8. spucken	✓
9. öffnen	—
10. niesen	—
11. füttern	✓
12. tauchen	✓
13. wandern	✓
14. kneifen	—
15. grüßen	✓
16. krabbeln	✓
17. messen	✓
18. pflücken	pflanze
19. wiegen	uf d Waag stelle
20. zaubern	✓
Summe:	13

PR 7

L.W. 15.2.19

Nachsprechen von Sätzen

Vorgesprochene syntaktische Struktur

Durchführungssprache *CH-Deutsch*

1. Der Vogel singt.

✓

2. ~~Die~~ Kinder schreien laut.

3. Du hast keinen Hund.

✓

4. Das Buch liegt auf dem Tisch.

✓

5. Einen bunten Sonnenschirm kauft die Frau.

✓

6. Heute geht der Bub nicht in die Schule.

✓

7. Vor dem Haus steht eine grosse blaue Bank.

✓

8. Bevor das Mädchen das Eis isst, wirft es ~~den~~ Ball.

das

9. ~~Nachdem~~ der Junge geschrieben hat, liest er das Buch.

Sobald

10. Weil das Wetter ~~heute~~ schön ist, machst du einen Spaziergang.

so *mit, denn mach ich ein Spaziergang.*

11. Die langsame Kuh gibt keine Milch, wenn es zu kalt ist.

✓

12. Die schnelle Katze wird vom blauen Elefanten gejagt,
der aus dem Kindergarten ausgebrochen ist.

7/12 Richtig

Stotterkompass

Persönliche Daten

Name des Kindes: *L.W.*

Datum: *15.2.19*

Alter des Kindes: *5;8* Namen der befragten Bezugspersonen und Stellung zum Kind: *Mutter*

Erster Teil: Nähere Betrachtung der Unflüssigkeiten

1. Wiederholt das Kind einzelne Wörter oder Wortteile?				
Was genau?	Beispiel / Veranschaulichung	Antwort	Punkte	Allgemeine Regel
1.1 Satzteile	Ich kann das - ich kann das - ich kann das nicht hören	Nie	0	Je kleiner die von Wiederholung betroffene linguistische Einheit und je öfter diese wiederholt wird, desto mehr spricht das für eine Stotter-symptomatik
		selten	0	
		manchmal	0	
		häufig	1	
1.2 Wörter	Aber aber aber der Teddy gehört mir	Nie	0	
		selten	0	
		manchmal	0	
		häufig	1	
1.3 Wortteile Silben	Ich ma ma ma mache die Tür auf (mehr als zwei Wiederholungen)	Nie	0	
		selten	0	
		manchmal	1	
		häufig	2	
1.4 Wortteile Laute	I-i-i-ich bin jetzt dran (mehr als zwei Wiederholungen)	Nie	0	
		selten	1	
		manchmal	2	
		häufig	3	
1.5 Wenn das Kind Wörter oder Wortteile wiederholt, geschieht dies offensichtlich unfreiwillig	Die Wiederholungen haben nicht den Sinn, das Gesagte besonders zu betonen, sondern geschehen gegen den Willen des Kindes	nie	0	Je höher der Grad der Anspannung bei den auffälligen Wiederholungen und je häufiger sie auftreten, desto höher der Schweregrad des Stotterns <i>Wenn er nicht genug geschlafen hat.</i>
		selten	1	
		manchmal	2	
		häufig	3	
1.6 Bei den unfreiwilligen Wiederholungen hat man den Eindruck, dass sich das Kind anstrengt	Mund oder Gesicht sind beim Wiederholen verspannt. Sie haben das Gefühl, das Kind „kämpft“ gegen die Unflüssigkeit an	nie	0	
		selten	1	
		manchmal	2	
		häufig	3	
	Die Wiederholungen treten mit verändertem Rhythmus und/oder mit Tonhöhen-unterschieden und/oder mit Lautstärke-unterschieden auf	nie	0	
		selten	1	
		manchmal	2	
		häufig	3	

Zweiter Teil: Auffällige Unflüssigkeiten

- Im zweiten Teil wird von auffälligen Unflüssigkeiten gesprochen. Das bezieht sich auf die Unflüssigkeiten, die im ersten Teil mit 1,2 oder mehr Punkten bewertet wurden.
- weitere Differenzierung der Begleiterscheinungen und prognostische Risikofaktoren

Dauer der Unflüssigkeiten			
Was genau?	Antwort	Punkte	Allgemeine Regel
4.1 Wie lange beobachten Sie die auffälligen Unflüssigkeiten aus dem ersten Teil schon?	seit ein paar Tagen oder Wochen	0	Je länger die Symptomatik schon andauert und je später sie eingesetzt hat desto geringer die Chance der Remission
	seit ein paar Monaten	1	
	seit einem halben Jahr	2	
	seit mehr als einem halben Jahr	3	
4.1.1 Die stottersymptomatischen Unflüssigkeiten haben erst nach dem 3. Lebensjahr begonnen		1	
4.1.2 Die stottersymptomatischen Unflüssigkeiten haben erst nach dem 4. Lebensjahr begonnen		2	

Veränderungen der Unflüssigkeiten seit dem ersten Auftreten			
4.2 Hat sich, seit Sie die auffälligen Unflüssigkeiten beobachten, etwas verändert?	Die Unflüssigkeiten waren zu Beginn häufiger und haben mit der Zeit abgenommen	0	Je stärker die Zunahme der Unflüssigkeiten desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer Remission
	Die Häufigkeit der Unflüssigkeiten hat sich seit ihrem Auftreten nicht verändert	1	
	Die Unflüssigkeiten waren zu Beginn weniger häufig und haben seither zugenommen	2	
	Die Unflüssigkeiten und die anhängenden Anstrengung waren zu Beginn weniger und haben mit der Zeit deutlich zugenommen	3	

Reaktionen auf die Unflüssigkeiten			
4.3 Wie reagiert das Kind auf die Unflüssigkeiten?	Es bemerkt die Unflüssigkeiten gar nicht	0	Je ausgeprägter die negative Reaktionen des Kindes desto höher der Schweregrad des Stotterns
	Es bemerkt die Unflüssigkeiten aber macht nichts Grossartiges daraus	1	
	Es bemerkt die Unflüssigkeiten und reagiert emotional (z.B. Ärger, Wut, Scham)	3	
4.3.1 Das Kind vermeidet aus Angst vor dem Stottern Sprechsituationen.	nie	0	Je ausgeprägter das Vermeideverhalten des Kindes desto gravierender sind die Einschränkungen in der sozialen Partizipation und Teilhabe
	selten	1	
	manchmal	2	
	häufig	3	
4.3.2 Das Kind vermeidet aus Angst vor dem Stottern einzelne Wörter	nie	0	
	selten	1	
	manchmal	2	
	häufig	3	
4.3.3 Das Kind vermeidet während des Stotterns den Blickkontakt mit dem Gesprächspartner	nie	0	
	selten	1	
	manchmal	2	
	häufig	3	
4.3.4 Das Kind verändert wegen des Stotterns seine Sprechweise in auffälliger Art und Weise (Flüstern, langsames Sprechen etc.)	nie	0	
	selten	1	
	manchmal	2	
	häufig	3	

5. Prognostische Risikofaktoren

Aus empirischer Forschung kennt man noch weitere Faktoren, die nicht direkt mit der Primär- oder Sekundärsymptomatik verknüpft sind und die eine Zurückbildung der Stottersymptomatik (=Remission) unwahrscheinlicher machen

Thema	Frage/Aussage	Antwort	Hintergrund
Familiäre Disposition	Mindestens ein blutsverwandtes Familienmitglied hat einmal gestottert	1	Zwillingsstudien haben ergeben, dass eine genetische Disposition für Stottern vorliegt
	Mindestens ein blutsverwandtes Familienmitglied stottert	2	
Sprachentwicklung	Die Sprachentwicklung setzte verzögert ein	1	Verzögerte Sprachentwicklung kann eine Belastung auch für die Redeflüssigkeit sein. Der Zusammenhang zwischen Defiziten der Mundmotorik bzw. Artikulation gilt als gesichert
	Das Kind hat mundmotorische und/oder artikulatorische Defizite	2	
	Die Sprachentwicklung ist in einzelnen Bereichen (Semantik, Syntax) überdurchschnittlich	1	Es gibt eine Untergruppe von Kindern mit erhöhtem Risiko für Stottern, deren Sprache überdurchschnittlich gut entwickelt ist
Geschlecht	Das Kind ist männlichen Geschlechtes	1	Es sind dreimal mehr Jungen als Mädchen von Stottern betroffen.

Summe Punkte zweiter Teil	19
---------------------------	----

Summe Punkte erster Teil	8
Summe Punkte zweiter Teil	19
Gesamtpunkte beide Teile	27

Welche Empfehlungen ergeben sich aus den Gesamtpunkten beider Teile?

Entwicklungsbeobachtung und Wiederholung des Fragebogeneinsatzes nach 3 Monaten	Bis 6 P
Weiterweisung zu einer Diagnostik und Beratung	Ab 7 P
→ Therapeutische Intervention wahrscheinlich notwendig	Ab 8 Punkten

PLAKSS-II

PLAKSS-II Protokollbogen 1: Prozessbefund (Schweiz)

Name des Kindes: L.A. (Kind B) Geb.-Datum: 27.07.2013 Alter: 5;8 Testdatum: 19.10.2018

Nr.	Item	Transkription	Äußerung des Kindes	Phonologische Prozesse
1	Tasche	taʃə	tasche	✓
2	Gabel	gəbəl	Gable	✓
3	Hund	hʊnt	Hund	✓
4	Blumentopf	blʊmɛntɔp	Blumentopf	✓
5	Lampe	lɑmpə	Lampe	✓
6	Licht	liçt	lecht	✓
7	Vogel	ʋɔgəl	Vogeli	✓
8	Sonne	zʊnə	Sunne	✓
9	Pullover	pʊlɔvər	Pulli	✓
10	Stuhl	ʃtu:l	Schuel	✓
11	Marionettler	marionɛtɛlɛr	Marieckler	✓
12	rot	rɔt	rot	✓
13	Taucher	tɑʊçər	taucher	✓
14	Haut	hʊt	Haus	✓
15	Finger	fɪŋgər	Finger	✓
16	Telefon	tɛlɛfɔn	teffon	✓
17	Spinne	ʃpɪnə	schpinne	✓
18	Hase	hɑzə	Haas	✓
19	Katze	kʌtzə	Chätzli	✓
20	Tasse	tasə	Teetasse	✓
21	Eichhornli	eichhɔrnli	Eichhornli	✓
22	Bett	bɛt	Bett	✓
23	Trommel	trʊmɛl	Trumme	✓
24	Feuerwehr	fɛʏərve:hr	Feurwehr	✓
25	Teller	tɛllər	Taller	✓
26	Motomax/Tafel	motomax/tafəl	Taff	✓
27	Schnecke	ʃnɛk	Schnigg	✓
28	Zitrone	zɪtrɔnə	Zitron	✓
29	Nest	nɛst	Vogelnest	✓
30	Rutschbahn	rʊtʃbɑ:n	Rutschbahn	✓
31	Becher	bɛçər	Chessel	✓
32	Feder	fɛdɛr	Federe	✓
33	Brief	bri:f	Couvert / (Brief)	✓
34	Baum	baʊm	Baum	✓
35	Zebra	zɛbrə	Zebra	✓
36	Knöpfe	kɔnpf	Chnopf	✓
37	drei	dri:	dru	✓
38	Fisch	fɪʃ	Tisch	✓
39	Milch	mɪç	Es Glas mit Milch	✓
40	Polizei	pɔlɛi:	Polizist	✓
41	Flasche	flɑʃə	Fläsche	✓
42	Krokodil	kroko:di:l	Krokodil	✓
43	grün	grʏn	grien	✓
44	Elefant	ɛlɛfɑnt	Elefant	✓
45	Blume	blʊmə	Blume	✓
46	Gespenscht	gɛspɛnçt	Gäspenscht	✓
47	Drache	drɑçə	Drache	✓
48	Banane	bɑnɑnə	Banne	✓
49	gelb	gɛl	gäl	✓
50	Bagger	bɑgər	Bauebagger	✓
51	Geburtstag	gɛbʊrtstɑg	Geburtstag	✓
52	Jocke	ʃɔkə	Jagge	✓
53	stretan	ʃtrɛtɑn	Schtrute	✓
54	Ring	rɪŋ	Fingerring	✓

Psycholinguistische Analyse kindlicher Ausspracheleistungen (PLAKSS-II) - Protokollbogen 1, von Annette V. Fox-Beyer
 © 2014 Pearson Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, 2018. Alle Rechte vorbehalten.
 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
 Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
 Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Nr.	Item	Transkription	Äußerung des Kindes	Phonologische Prozesse
55	Bild	bild	Bild	✓
56	Schmetterling	ʃmɛtɛrlɪŋ	Schmetterling	✓
57	Bank	bɔŋk	Bankli	✓
58	Trampolin	trɔmpɔlɪn	Trampolin	✓
59	Roller	rɔlɐ	Trottinet / (Roller)	✓
60	Buch	bʊx	Buch	✓
61	Spritze	ʃprɪtʃe	Schpritze	✓
62	Jäger	jɛgɐ	Jäger	✓
63	Schiff	ʃɪ	V.V. Schiff	✓
64	König	kɔnɪŋ	König	✓
65	Glas	ɡlɔs	Wasserglas	✓
66	Auto	ʔɔtɔ	Auto	✓
67	blau	blɔ	blau	✓
68	kaputt	kɛpʊt	Kaputt	✓
69	Schwan	ʃɔn	Schwän	✓
70	Sack	sɛk	Müllsack	✓
71	Pflaster	plɛʃtɐ	Flaschler	✓
72	Traktor	trɔktɔr	Traktor	✓
73	Schrank	ʃrɔŋk	Schrank	✓
74	Apfel	ɛpfl	Apfel	✓
75	Zange	tsɔŋg	Zange	✓
76	Schere	ʃɛr	Schere	✓
77	Geschenk	ɡɛʃŋk	Geschänkli	✓
78	Fenster	fɛnʃtɐ	Fenster	✓
79	Brille	brɪlɛ	Brille	✓
80	Wurst	vʊʃt	Wurstli	✓
81	Gras	ɡrɔs	Gras	✓
82	Schlange	ʃlɔŋg	Schlange	✓
83	Hexe	hɛkɛ	Hex	✓
84	Frosch	fʁɔʃ	Frosch	✓
85	quak	kʊɛkɔk	Kwak	✓
86	Zwerg	ʃvɛʁg	Zwerg	✓
87	Pferd	pfɛʀt	Pfey (Pferd)	✓
88	Sprösschänke	ʃprɔʃʃɛnɛ	Schprösschänke	✓
89	Wald	vɔl	Wald	✓
90	Kleid	klaɪd	Rock / (Kleid)	✓
91	Nuss	nʊs	Nuss	✓
92	Giraffe	ɡɪʀɛ	Giraf	✓
93	Korb	kɔʀb	Korb	✓
94	Schlüssel	ʃlɛʊʃl	Schlüssel	✓
95	Busche	bʊʃ	Buschi	✓
96	Gitarre	ɡɪtɛrɛ	Gitarre	✓

* () = Nachsprechen

Physiologische Prozesse		Pathologische Prozesse		Artikulatorische Prozesse	
< 2;5		Kontakt Ass	—	Int /s z tʃ/	—
Plos	—	Vok /ʋ/	—	Lat /s z/	—
TRK	—	RV /t d n/	—	Lat /ʃ/	—
TSFK	—	Allo Frik	—	Mult. Int	—
Glott Ertr /-h ?/	—	/f v/ → /x z/	—		
Dsaffr /pʃ tʃ/	—	OnsetP	—		
VV /r/ → [n]	—	Vok	—		
< 3;0		TOC	—		
Ass (= ʃx)	—	VCC	—		
TUS (= ʃx)	—				
RV /v/ → [e]	—				
< 3;6					
VV /k g / → [t d]	—				
< 4;0					
VV /g/ → [ʃ]	—				
RCC I	—				
< 5;0		Anzahl Einzelveränderungen		Anzahl nicht bewertbarer Äußerungen	
VV /v/ → [x]	—	N =	0	N =	0

5. Wortproduktion Nomen

Prüfwort	Reaktion	
1. Feder (11.)	Fädere	(+)
2. Sieb (12.)	Seebli	(+)
3. Hammer (14.)	Hammer	(+)
4. Sack (15.)	Sack	(+)
5. Igel (21.)	Igel	(+)
6. Dieb (30.)	Räuber	(+)
7. Wecker (36.)	Uhr	(+)
8. Fuchs (44.)	Fuchs	(+)
9. Herz (46.)	Herz	(+)
10. Ziege (47.)	Geissli	(+)
11. Mond (50.)	Mond	(+)
12. Pilz (51.)	Pilz	(+)
13. Nest (59.)	Näsch mit Ei drin	(+)
14. Kran (70.)	Bager	(-)
15. Kleid (71.)	Röckli	(+)
16. Brief (72.)	Brief	(+)
17. Spritze (73.)	Schprütze	(+)
18. Zwiebel (76.)	Zwible	(+)
19. Drachen (81.)	Drache	(+)
20. Schlüssel (82.)	Schlüssel	(+)
Summe	19 ⇒	T-Wert 56 PR 83

Bei den fett gedruckten Ziffern handelt es sich um die Stimuli aus dem Subtest 1 Lautbefund.

6. Wortproduktion Verben

Prüfwort	Reaktion	
1. schwimmen	Schwümme	(+)
2. tragen	Bücker föreneh	
3. sitzen	anesitze	(+)
4. retten	vertrinkt	
5. gähnen	gähne	(+)
6. schieben	schtosse	(+)
7. kämpfen	schtriite	(+)
8. spucken	schpeutze	(+)
9. öffnen	useneh	
10. niesen	nüsse	(+)
11. füttern	füttare	(+)
12. tauchen	tauche	(+)
13. wandern	wandere	(+)
14. kneifen	chnüble	(+)
15. grüßen	winke	(+)
16. krabbeln	chrabbele	(+)
17. messen	mässe	(+)
18. pflücken	Bluemeschtus mache	
19. wiegen	wäge	(+)
20. zaubern	zaubere	(+)
Summe:	15	F-Wert 46 PR 48

screemos | Screening Morphologie-Syntax | Protokollbogen

L.A. 24.01.19

Nachsprechen von Sätzen

Vorgesprochene syntaktische Struktur Durchführungssprache Schweizerdeutsch

- Der Vogel singt.
De Vogel singt. ✓
- Die Kinder schreien laut.
D'Chinder schreied laut. ✓
- Du hast keinen Hund.
Du hesch kein Hund. ✓
- Das Buch liegt auf dem Tisch.
S'Buch liiht uf em Tisch. ✓
- Einen bunten Sonnenschirm kauft die Frau.
En bunte Sunneschirm chauft d'Frau. ✓
- Heute geht der Bub nicht in die Schule.
Hüt geht de Bueb nöd id Schuel. ✓
- Vor dem Haus steht eine grosse blaue Bank.
Vor em Huus stahd en grossi blavi Bank ✓
- Bevor das Mädchen das Eis isst, wirft es den Ball.
Bevor s'Meitli s'Gloce isst rüehrt's de Ball ✓
- Nachdem der Junge geschrieben hat, liest er das Buch. 1 Fehler
Wo de Bueb gschriebe het liest er s'Buch.
- Weil das Wetter heute schön ist, machst du einen Spaziergang. 1 Fehler
Will s'Wetter hüt schön isch machsch - en Spaziergang.
- Die langsame Kuh gibt keine Milch, wenn es zu kalt ist. 1 Fehler
Die Langsami Chueh git kei Milch wenn's - chalt isch.
- Die schnelle Katze wird vom blauen Elefanten gejagt, der aus dem Kindergarten ausgebrochen ist.
Die schnell Chafz wurd vom blave Elefant gijagt wo us em Chindergarten usbroche isch. ✓

9 von 12 richtig
3 Fehler

PLAKSS-II

PLAKSS-II Protokollbogen 1: Prozessbefund (Schweiz)

Name des Kindes: JA (Kind C) Geb.-Datum: 25.02.2014 Alter: 57 Testdatum: 27.02.2019

Nr.	Item	Transkription	Äußerung des Kindes	Phonologische Prozesse
1	Tasche	tasje	tasje	
2	Gabel	gabel	Gabel	VV /sch/
3	Hund	hant	Hund	✓
4	Blumentopf	blumetopf	Hund (Blumentopf)	✓
5	Lampe	lampa	Lampe	✓
6	Licht	liht	Licht	✓
7	Vogel	vogal	Vogel	✓
8	Sonne	sunu	Sonne	✓
9	Pullover	pulover	Pulli	✓
10	Stuhl	stuel	Stuhl	✓
11	Marienkäfer	marikaecher	Marienkäfer	
12	rot	rot	rot	VV /sch/ Elision /r/ (2x)
13	Teucher	tasuuer	Swimme (Teucher)	/r/ → /l/
14	Haus	hus	Haus	Elision /r/ → TFK
15	Finger	finger	(Fingie)	✓
16	Telefon	telifon	Telefon	Elision /r/ → TFK
17	Spinne	spina	Spinne (Dialekt!)	VV /sch/
18	Hase	has	Has	✓
19	Katze	katze	Katze (Kasse)	✓
20	Tasse	tasu	Ekhnolh	✓
21	Eichhörnli	eichhoernli	Beit	/r/ → /l/
22	Bett	bet	Lummie	/r/ → /l/
23	Trommel	trummel	Telle	Elision /r/ → TFK
24	Fauchenrohr	fauchenrohr	rot	✓
25	Teiler	teiler	rot	✓
26	Motorrad/Tafel	motorrad/tafel	rot	✓
27	Schnecke	schneck	rot	✓
28	Zitrone	zitrono	rot	✓
29	Neel	neel	rot	✓
30	Autobahn	autobahn	rot	✓
31	Becher	becher	rot	✓
32	Feder	feder	rot	✓
33	Brief	brief	rot	✓
34	Baum	baum	rot	✓
35	Zebra	zebra	rot	✓
36	Knöpfe	knöpfe	rot	✓
37	drei	drei	rot	✓
38	Fisch	fisch	rot	✓
39	Milch	milch	rot	✓
40	Polizei	polizei	rot	✓
41	Flasche	flasche	rot	✓
42	Krokodil	krokodil	rot	✓
43	grün	gruen	rot	✓
44	Elefant	elefant	rot	✓
45	Blume	blume	rot	✓
46	Gespennst	gespennst	rot	✓
47	Draech	draech	rot	✓
48	Banane	banane	rot	✓
49	gelb	gelb	rot	✓
50	Bagger	bagger	rot	✓
51	Geburtstag	geburtstag	rot	✓
52	Jaekc	jaekc	rot	✓
53	strahlen	strahlen	rot	✓
54	Ring	ring	rot	✓

Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachstörungen (PLAKSS-II) - Protokollbogen 1, von Annette V. Fox-Boyer
 © 2014 Pearson Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, 2018. Alle Rechte vorbehalten.
 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Nr.	Item	Transkription	Äußerung des Kindes	Phonologische Prozesse
55	Bild	bild	Bild	✓
56	Schmetterling	ʃmɛtɛrɪŋ	Smetterling	✓ VV /sch/
57	Bank	bɔŋk	Bankli	✓
58	Trampolin	trɔmpɔlin	Trampolin	✓
59	Roller	rɔlɛr	Roller	✓
60	Buch	buch	kuwecht	✓
61	Spritze	ʃprɪtʃe	Spritze	✓ VV /sch/
62	Jäger	jɛgɛr	Gueh (Jage)	✓
63	Schiff	ʃɪf	Beif (Siff)	✓ VV /sch/
64	König	kɔnɪg	König	✓
65	Glas	glɔs	Glas	✓
66	Auto	auto	Auto	✓
67	blau	blɔu	blau	✓
68	kaputt	kɔput	Kaputt	✓
69	Schwanz	ʃvɔn	(Swanz)	✓ VV /sch/
70	Sack	sɔk	(Sack)	✓
71	Pflaster	plɛʃtɛr	Ries (Pflaste)	✓ Elision /t/ → TFK
72	Traktor	trɛktɔr	Traktor	✓ /t/ → /l/ (2x)
73	Schranke	ʃrɔŋkɛ	Chlang	✓ /t/ → /l/
74	Apfel	ɔpfl	Opfel	✓
75	Zunge	zʊŋgɛ	Wekang (Zange)	✓
76	Schere	ʃɛr	Ser	✓ VV /sch/
77	Geschenk	gɛʃŋk	Gank	✓ VV /sch/
78	Fenster	fɛnɛʃtɛr	Fenster	✓ /t/ → /l/
79	Brille	brɪlɛ	Sonnebrille	✓
80	Wurst	vʊɪʃt	Wurati	✓
81	Gras	grɔs	Gras	✓
82	Schlange	ʃlɔŋgɛ	Slange	✓ VV /sch/
83	Haar	haɪr	Hax	✓
84	Frosch	fʁɔʃ	-fros	✓ VV /sch/, /t/ → /l/
85	quak	kʊɔk	quak	✓
86	Zwerg	zʊvɛr	Zwag	✓ Elision /r/
87	Pfand	pʃɔnd	Lassp	✓ /t/ → /l/
88	Spritzchanne	ʃprɪtʃɔnɛ	Spritschanne	✓ /t/ → /l/
89	Wort	vɔrt	Wort	✓
90	Kind	kɪnd	Chind	✓
91	Nuss	nʊs	Nuss	✓
92	Giraffe	gɪrɔf	Giraf	✓
93	Korb	kɔrb	Chobli	✓ Elision /t/
94	Schlüssel	ʃlɛʃl	Slossel	✓ Wsch/
95	Dusche	duʃɛ	Dust	✓ VV /sch/
96	Gitarre	gɪtɛrɛ	(Dittalle)	✓ VV /g/, /t/ → /l/

(...) = nachsprechen

Physiologische Prozesse		Pathologische Prozesse		Artikulatorische Prozesse	
< 2;3	—	Kontakt Ass	—	Int /s z ts/	vereinzelt /s/
Plos	—	Vok /v/	—	Lab /s z/	—
TFK	7x (/r/)	RV /t d n/	—	Lat /v/	—
TSFK	—	Alle Frik	—	Mult. Int	—
Glott /r/ (-h ?)	—	/t v/ -/s z/	—	/r/ → /l/	15x
Deaffr /p t v/	—	OnsetP	—	Elision /r/	4x
VV /v/ -/h/	—	Vok	—		
< 3;6	—	TCC	—		
Ass (- 5x)	—	VCC	—		
TUS (- 5x)	—	VCC	—		
RV /v/ -/s/	—		—		
< 3;6	—		—		
VV /k g/ -/t d/	1x		—		
< 4;0	—		—		
VV /p/ -/k/	—		—		
RCC 1	—		—		
< 5;0	—	Anzahl Einscheränderungen		Anzahl nicht bewertbarer Äußerungen	
VV /l/ -/r/	13x	n =	1	n =	0

J.A. 19.02.19

5. Wortproduktion Nomen

Prüfwort	Reaktion
1. Feder (11.)	12.01.14
2. Sieb (12.)	—
3. Hammer (14.)	✓
4. Sack (15.)	✓
5. Igel (21.)	✓
6. Dieb (30.)	Mann mit Taschelampe → Menge ob öpper Unfall gemacht
7. Wecker (36.)	—
8. Fuchs (44.)	✓
9. Herz (46.)	✓
10. Ziege (47.)	—
11. Mond (50.)	✓
12. Pilz (51.)	—
13. Nest (59.)	Eier
14. Kran (70.)	✓
15. Kleid (71.)	✓
16. Brief (72.)	Post
17. Spritze (73.)	✓
18. Zwiebel (74.)	—
19. Drachen (81.)	✓
20. Schlüssel (82.)	✓
Summe:	11 → T-Wert = 38 P = 3

Bei den fett gedruckten Ziffern handelt es sich um die Stimulus-Nummer aus dem Subtest 1 / nurbefund.

J.A. 19.02.19

6. Wortproduktion Verben

Prüfwort	Reaktion
1. schwimmen	✓
2. tragen	versorge
3. sitzen	hocke ✓
4. retten	ufe rüefe
5. gähnen	is Bett ga
6. schieben	i Stall ine Riere
7. kämpfen	✓
8. spucken	—
9. öffnen	trinke
10. niesen	—
11. füttern	ufhöre schreie
12. tauchen	schwimme
13. wandern	spaziere ✓
14. knellen	—
15. grüßen	hoi
16. krabbeln	probiere ufstah
17. messen	—
18. pflücken	ustieh
19. wiegen	—
20. zaubern	✓
Summe:	5 → Punkt 19 PR 0

screemos | Screening Morphologie-Syntax | Protokollbogen

JA. 19.02.19

Nachsprechen von Sätzen

Vorgesprochene syntaktische Struktur Durchführungssprache Schweizerdeutsch

1. Der Vogel singt.
De Vogel singt. ✓
2. Die Kinder schreien laut.
D'chind schreied laut. ✓
3. Du hast keinen Hund.
Du hesch kein Hund. ✓
4. Das Buch liegt auf dem Tisch.
- Buech liht uf em Tisch. 1 Fehler
5. Einen bunten Sonnenschirm kauft die Frau.
- bunte Sunneschirm - - - 4 Fehler
6. Heute geht der Bub nicht in die Schule.
Hüt geht de Bueb nöd id Schuel. ✓
7. Vor dem Haus steht eine grosse blaue Bank.
- - Hus - - - - Bank 6 Fehler
8. Bevor das Mädchen das Eis isst, wirft es den Ball.
- - - - Glace isst rüehrt s - Ball. 5 Fehler
9. Nachdem der Junge geschrieben hat, liest er das Buch.
- - - geschriebe hat liest er es Buech. 3 Fehler
10. Weil das Wetter heute schön ist, machst du einen Spaziergang.
- - Wetter - schön - machsch - - Spaziergang. 6 Fehler
11. Die langsame Kuh gibt keine Milch, wenn es zu kalt ist.
- Langsami Chue git kei Milch - - - isch chalt. 4 Fehler
12. Die schnelle Katze wird vom blauen Elefanten gejagt, der aus dem Kindergarten ausgebrochen ist.
- - Chats wird - - gijagt Elefant - us-Chindergarten usbroche -. 7 Fehler

→ 4 von 12 richtig

36 Fehler

VI. Auftrag an die Testpersonen

Lupfig, 12.12.2018

Liebe Kindergartenlehrpersonen

Liebe DaZ-Lehrpersonen

Wir (Tanja Eichenberger und Selina Trottmann) sind zwei Logopädiestudentinnen im letzten Studienjahr. Für unsere Bachelorarbeit sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen!

Wir suchen Kindergartenlehrpersonen und DaZ-Lehrpersonen, welche sich bereiterklären, in unserer Bachelorarbeit mitzuwirken. Ihre Aufgabe wäre, ein ca. 10 minütiges Video zu betrachten und Ihre Gedanken zur Sprache der gezeigten Kinder aufzuschreiben.

Der Ablauf ist wie folgt:

1. Sie betrachten das Video und schreiben frei Ihre Gedanken zur Sprache gezeigten Kinder auf.
2. Sie senden uns Ihre schriftlichen Gedanken per Mail/Post.
3. Sie bekommen einen neuen Auftrag und ergänzen Ihre Gedanken zum Video.
4. Sie senden uns erneut ihre schriftlichen Gedanken per Mail/Post.

Gesamter Zeitaufwand ca. 1h

Falls Sie sich bereiterklären, bitten wir Sie, das folgende Formular auszufüllen. Mit dem Ausfüllen des Formulars verpflichten Sie sich, die Videos vertraulich zu behandeln und sind an die Schweigepflicht gebunden. Das Video muss nach Bearbeitung der Aufträge vernichtet werden.

Wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft und grüssen Sie freundlich.

Tanja Eichenberger

Selina Trottmann

Vorname: _____ Nachname: _____

Email: _____

Telefonnummer: _____

- Kindergartenlehrperson
- DaZ-Lehrperson

Arbeitsort: _____

Unterschrift: _____

Lupfig, 01.03.2019

Mitwirken bei einer logopädischen Bachelorarbeit

Der Ablauf ist wie folgt:

- Wir senden Ihnen per Mail einen Link mit drei verschiedenen Videos.
- Sie betrachten die Videos und schreiben Ihre Gedanken zur Sprache der gezeigten Kinder auf. Dieses Dokument (Word-Datei, Foto der Handschrift oder eine Mailnachricht) senden Sie uns zurück.

Der gesamte Zeitaufwand beträgt in Etwa eine Stunde.

Falls Sie sich bereiterklären, bitten wir Sie, das folgende Formular auszufüllen. Mit dem Ausfüllen des Formulars verpflichten Sie sich, die Videos vertraulich zu behandeln und sind an die Schweigepflicht gebunden.

Bei Fragen dürfen Sie uns jederzeit per Mail oder telefonisch kontaktieren. Wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft, die Ausbildung künftiger Logopädinnen zu unterstützen und grüssen Sie freundlich.

Tanja Eichenberger
tanja.eichenberger@gmx.ch
079 586 35 86

Selina Trottmann
selina.trottmann@gmx.ch
079 711 15 51

-
Vorname: _____ Nachname: _____

Email: _____

Telefonnummer: _____

Arbeitsort: _____

- Kindergartenlehrperson
- DaZ-Lehrperson
- Logopädin

Unterschrift: _____

Lupfig, 01.03.2019

Mitwirken bei einer logopädischen Bachelorarbeit

Der Ablauf ist wie folgt:

- Wir senden Ihnen per Mail einen Link mit drei verschiedenen Videos.
- Sie betrachten die Videos und schreiben Ihre Gedanken zur Sprache der gezeigten Kinder auf. Dieses Dokument (Word-Datei, Foto der Handschrift oder eine Mailnachricht) senden Sie uns zurück.

Der gesamte Zeitaufwand beträgt in Etwa eine Stunde.

Falls Sie sich bereiterklären, bitten wir Sie, das folgende Formular auszufüllen. Mit dem Ausfüllen des Formulars verpflichten Sie sich, die Videos vertraulich zu behandeln und sind an die Schweigepflicht gebunden.

Bei Fragen dürfen Sie uns jederzeit per Mail oder telefonisch kontaktieren. Wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft, die Ausbildung künftiger Logopädinnen zu unterstützen und grüssen Sie freundlich.

Tanja Eichenberger
tanja.eichenberger@gmx.ch
079 586 35 86

Selina Trottmann
selina.trottmann@gmx.ch
079 711 15 51

-
Vorname: _____ Nachname: _____

Email: _____

Telefonnummer: _____

Arbeitsort: _____

- Kindergartenlehrperson
- DaZ-Lehrperson
- Logopädin

Unterschrift: _____

TEIL 1

Über Sie

Name (Initialen):

Schule:

Beruf:

(falls DaZ, Anzahl Tage/Jahre der Ausbildung:)

Berufserfahrung (Anzahl Jahre und durchschnittliches Pensum):

Persönliche Einschätzung

Wie schätzen Sie die Sensibilisierung auf Sprachauffälligkeiten in Ihrer Ausbildung ein?

sehr gut gut genügend ungenügend

Einschätzung des eigenen Wissensstandes bezüglich Sprachauffälligkeiten auf einer Skala von 1 – 5

1 2 3 4 5

(1= ich weiss wenig/ ich fühle mich unsicher, 5 = ich weiss viel/ ich fühle mich sicher)

Bevor Sie starten noch drei Fakten, welche Ihnen beim Ausfüllen helfen:

Die Kinder besuchen zurzeit das 2. Kindergartenjahr.

Sie dürfen die Beobachtungen in Ihren eigenen Worten beschreiben, es sind keine wissenschaftlichen Begriffe nötig.

Sie können die Kreuzchen setzen, indem sie auf die Kästchen klicken und dann das Kreuz auswählen.

Kind A

Bitte notieren Sie nachfolgend Ihre Beobachtungen und Einschätzung zur Sprachentwicklung von Kind A.

Beobachtungen:

Beobachtungen:

Ist Kind A ihrer Meinung nach in der Sprachentwicklung auffällig?

ja

ich weiss nicht

nein

Würden Sie Kind A an die Logopädin für eine Abklärung/
Beratung (bedingt nicht Therapie!) anmelden?

ja

nein

Kind B

Bitte notieren Sie nachfolgend Ihre Beobachtungen und Einschätzung zur Sprachentwicklung von Kind B.

Beobachtungen:

Beobachtungen:

Ist Kind B ihrer Meinung nach in der Sprachentwicklung auffällig?

ja

ich weiss nicht

nein

Würden Sie Kind B an die Logopädin für eine Abklärung/
Beratung (bedingt nicht Therapie!) anmelden?

ja

nein

Kind C

Bitte notieren Sie nachfolgend Ihre Beobachtungen und Einschätzung zur Sprachentwicklung von Kind C.

Beobachtungen:

Beobachtungen:

Ist Kind C ihrer Meinung nach in der Sprachentwicklung auffällig?

ja

ich weiss nicht

nein

Würden Sie Kind C an die Logopädin für eine Abklärung/
Beratung (bedingt nicht Therapie!) anmelden?

ja

nein

TEIL 2

Schauen Sie sich die Filmsequenzen bitte nochmals an und ergänzen Sie Ihre Beobachtungen zu den Schwerpunkten in folgenden Tabellen.

Es müssen nicht zwingend alle Felder ausgefüllt werden!
Das heisst, wenn Sie Ihrer Meinung nach in Teil 1 bereits alles Wichtige notiert haben, so müssen Sie es hier nicht nochmals hinschreiben.

Über Sie

Name (Initialen):

Kind A

Bereich	Stärken +	Schwächen -
Gesamteindruck		
Sprechen		
Grammatik / Satzbau		
Wortschatz		

Kind B

Bereich	Stärken +	Schwächen -
Gesamteindruck		
Sprechen		
Grammatik / Satzbau		
Wortschatz		

Kind C

Bereich	Stärken +	Schwächen -
Gesamteindruck		
Sprechen		
Grammatik / Satzbau		
Wortschatz		

VIII. Symptom-Katalog (von uns erstellt)

I. Kind A

	Erkannt Teil 1	Erkannt Teil 2	Nicht erkannt
Speichelfluss			
Atmung			
Interdentalität			
VV /sch/ → /s/			
VV /g/ → /d/			
/r/ → /l/			
Stottern			
Morphologie			
Wortschatz: Verben			

II. Kind C

	Erkannt Teil 1	Erkannt Teil 2	Nicht erkannt
Ausdauer kurz			
Hypoton			
Mundatmung			
Speichelfluss			
Interdentalität			
VV /sch/ zu /s/			
/r/ → /l/			
Satzbau			
Morphologie			
Kleiner Wortschatz			

IX. Videosequenz und ausgefüllte Beobachtungsbögen

Die Videoaufnahme, welche die Studienteilnehmer erhalten haben, sowie die ausgefüllten Beobachtungsbögen der Probanden sind auf beiliegender CD hinterlegt: